

“Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell’Unione Europea in virtù della convenzione di sovvenzione n. 723916”

Innovative pre-fabricated components including different **W**aste construction materials reducing building **E**nergy and minimising **E**nvironmental impacts

Componenti prefabbricati innovativi, inglobanti vari rifiuti da costruzione, per la riduzione del consumo energetico degli edifici minimizzando gli impatti ambientali

TRAINING MANUAL

COORDINATORE

Indice

1. Introduzione	4
1.1. Consorzio.....	4
1.2. Schema del progetto.....	4
1.3. Le fasi di InnoWEE.....	7
2. Sviluppo dei nuovi materiali e dei pannelli	8
2.1. Trattamento e riuso del rifiuto	8
2.2. Sviluppo dei geopolimeri InnoWEE.....	13
2.3. Sviluppo dei pannelli.....	16
2.4. Verifica in laboratorio delle prestazioni e della durabilità.....	21
2.5. Certificazione di prodotti innovativi	24
3. Impianto pilota e produzione industriale (upscaling) di nuovi pannelli	26
3.1. Impianto pilota – Caratteristiche principali	26
3.2. Definizione della strategia di produzione	26
3.3. Guida di orientamento alla strategia di <i>upscaling</i>	28
3.4. Progetto Preliminare.....	29
3.5. Progettazione dettagliata.....	38
3.6. Analizzare & Migliorare – Dati di produzione	41
4. Installazione, sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni negli edifici reali di prova	44
4.1. Edificio Pilota, area CNR di Padova, Italia	44
4.2. Ex municipio di Voula ad Atene, Grecia	47
4.3. Casa di cura residenziale Don Orione a Bucarest, Romania	50
4.4. Residenza ecologica (<i>Eco-house</i>) a Putte, Belgio	52
5. Modellazione energetica degli edifici (BEM) e siti dimostrativi virtuali	54
5.1. Valutazione delle tecnologie e delle metodologie di installazione/smontaggio e monitoraggio dei pannelli	54
5.2. Modellazione delle prestazioni energetiche dei diversi prodotti	57
5.3. Valutazione igrotermica.....	66
5.4. I risultati di InnoWEE e i progetti per ogni sito dimostrativo.....	68
6. Analisi del ciclo di vita – <i>Life Cycle Assessment (LCA)</i>	69
6.1. Metodologia di analisi del ciclo di vita (LCA).....	69
6.2. Inventario del ciclo di vita (<i>Life Cycle Inventory – LCI</i>).....	71
6.3. Analisi dell’impatto del ciclo di vita (<i>Life Cycle Impact Assessment – LCIA</i>)	71
6.4. Interpretazione dell’analisi LCA.....	72

7. Costo del ciclo di vita (LCC – <i>Life Cycle Cost</i>).....	75
8. Conclusioni.....	78
Riferimenti	80
Lista di abbreviazioni e simboli	82
Abbreviazioni	82
Simboli	83
<i>Partner e persone</i>.....	84

1. Introduzione

Questo documento presenta la struttura e gli esiti del progetto europeo InnoWEE (*Horizon 2020 R&I Programme, Call EeB-04-2016, Grant Agreement no. 723916*), e fornisce una panoramica delle principali fasi di esecuzione e dei loro risultati.

1.1. Consorzio

InnoWEE è un progetto di Ricerca e Innovazione (R&I) finanziato dalla Commissione Europea e realizzato da un consorzio di dieci *partner* che rappresentano istituti di ricerca, piccole e medie imprese industriali, e municipalità appartenenti a sei Stati Membri dell'Unione Europea (Fig. 1).

PARTNERS	
	COORDINATOR CNR-ISAC, Italy CNR-ITC, Italy CNR-ICMATE, Italy
	Advanced Management Solutions, Greece
	R.E.D SRL., Italy
	Tecnalia Research & Innovation, Spain
	Guidolin Giuseppe – Eco. G. srl, Italy
	S.C Pietre Edil S.R.L, Romania
	IZNAB Sp. z o.o. "Innovation Oriented To Business" IZNAB Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Poland
	Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Slovenia
	Magnetti Building SpA, Italy
	Municipality Varis-Voulas- Vouliagmenis, Greece

Figura 1. I *partner* del consorzio InnoWEE

1.2. Schema del progetto

Nell'Unione Europea, i rifiuti annui totali ammontano approssimativamente a 2.5 miliardi di tonnellate (2016, UE-28), con il settore delle Costruzioni che contribuisce per più di un terzo del totale. Nondimeno, i rifiuti da costruzione e demolizione (CDW – *Construction and Demolition Waste*) non pericolosi rappresentano un flusso notevole di materiali (circa 335 milioni di tonnellate nel 2016) che generalmente possiedono un significativo potenziale per il riciclo, sebbene tuttora buona parte venga destinata alle discariche o a utilizzi a basso valore aggiunto, per es. sottofondi stradali e di fondazione.

D'altra parte, gli edifici incidono per circa il 40% del consumo energetico totale nell'Unione Europea, e sono considerati strategici nell'ambito delle politiche della UE riguardanti il miglioramento della sicurezza energetica, della competitività e della sostenibilità del sistema europeo.

All'interno di questo quadro di riferimento, e in accordo agli approcci di economia circolare e sostenibilità, il progetto InnoWEE è stato incentrato sullo sviluppo di elementi architettonici prefabbricati per il miglioramento energetico degli edifici, costituiti da leganti geopolimerici innovativi inglobanti elevate quantità di aggregati riciclati da CDW (Fig. 3). Tali pannelli sono stati progettati per un basso impatto ambientale, una bassa energia grigia, ridotte emissioni di CO₂ ed

elevate prestazioni termiche. Fra le destinazioni delle installazioni, sono inclusi anche gli edifici esistenti, con particolare attenzione a quelli appartenenti al Patrimonio Culturale.

I geopolimeri sono leganti inorganici generalmente considerati più ecologici dei materiali basati sul cemento Portland, grazie alla loro minore impronta di CO₂ e alla possibilità di usare vari materiali di scarto o materie prime secondarie (MPS) come reagenti. Nell’ambito di InnoWEE, sono stati sviluppati due materiali geopolimerici, ossia una malta fluida inglobante il 50% in peso di aggregate riciclati inorganici, la quale è il principale costituente dei pannelli, e un composto particellare legno-geopolimero contenente dal 40% al 50% in peso di aggregati di legno riciclato. Una parte della ricerca è stata dedicata a elaborare valide procedure di trattamento dei CDW per ottenere idonei aggregati riciclati.

Sono stati sviluppati tre tipi di pannelli modulari prefabbricati (Fig. 2), due per applicazioni sull’involucro esterno dell’edificio:

- pannelli per cappotto (*External Thermal Insulation Composite System – ETICS-like*);
- pannelli per facciata ventilata;

e uno per sistemi di riscaldamento/raffrescamento interno:

- pannelli per riscaldamento/raffrescamento radiante a soffitto (sviluppati anche in una versione aggiuntiva, modificata per applicazioni su parete verticale e testata esclusivamente in laboratorio).

Figura 2. I pannelli InnoWEE con la loro installazione nell’edificio pilota a Padova: (a) cappotto prefabbricato, (b) facciata ventilata e (c) soffitto radiante

Allo scopo di consentire la produzione di circa 400 pannelli, inclusi i test preliminari per mettere a punto la produzione pilota, i campioni per le prove sperimentali su prestazioni e durabilità, e gli elementi necessari per le installazioni dimostrative, è stato progettato, realizzato e messo in opera un apposito impianto pilota (TUPP – *Technology Upscaling Pilot Plant*).

I pannelli prodotti sono stati installati in quattro edifici dimostrativi per verificare i metodi di installazione e la prestazione globale in termini di efficienza termica e durabilità. Inoltre, I sistemi sono stati convalidati mediante simulazioni numeriche riferite a quattro casi studio virtuali.

Figura 3. Panoramica complessiva di InnoWEE

Le attività del progetto InnoWEE sono state implementate tenendo in considerazione i seguenti obiettivi specifici.

Sviluppo di soluzioni realistiche, efficienti ed economicamente convenienti con prodotti innovativi per edifici nuovi ed esistenti.

Recupero, scomposizione e selezione di CDW per idonee materie prime secondarie e sviluppo di nuovi pannelli prefabbricati geopolimerici ad alta prestazione.

Verifica delle prestazioni dei pannelli, installandoli dapprima in un sito pilota e poi in 3 edifici dimostrativi. Modellazione degli edifici dimostrativi e dei casi studio virtuali aventi condizioni climatiche diverse, al fine di ottenere differenti scenari.

Introduzione e incisività dei nuovi materiali da costruzione e delle nuove soluzioni nel mercato per edifici nuovi ed esistenti, creando pertanto nuove opportunità di lavoro e di sviluppo immobiliare.

Elaborazione di line guida informative per l'installazione delle applicazioni, formazione riguardo alle nuove soluzioni e divulgazione dei risultati.

1.3. Le fasi di InnoWEE

Il progetto InnoWEE è stato pianificato secondo le seguenti fasi:

1. Nella prima parte, è stata condotta l'identificazione di appropriati rifiuti inorganici e di legno, al fine di mettere a punto e validare adeguate procedure di trattamento dei rifiuti per ottenere idonei aggregati riciclati, trasformando così CDW in Materie Prime Secondarie (MPS). Questa fase ha richiesto anche l'ampliamento di un impianto esistente per il trattamento di CDW destinati a sottofondi stradali, che è stato modificato per ottenere opportune sabbie riciclate con dimensione massima dell'aggregato ≤ 2 mm.
2. Successivamente, sono stati sviluppati due leganti geopolimerici, uno con aggregati inorganici (HDG – *High-Density Geopolymer*) e uno con particelle di legno (WGP – *Wood Geopolymer*). Il primo è il principale componente di tutti i tipi di pannello (escluso l'eventuale isolante), mentre il secondo è stato applicato, in forma di pannelli sottili, sul lato posteriore degli elementi per facciata ventilata, ed è stato usato nella versione del pannello radiante modificata per parete verticale. L'ottimizzazione dei leganti ha coinvolto l'adattamento delle proprietà tecnologiche delle mescole fresche per soddisfare i requisiti dell'impianto pilota, e un'estesa caratterizzazione delle proprietà meccaniche/fisiche delle mescole indurite per ottenere pannelli di adeguata qualità complessiva.
3. La fase di prototipazione, parzialmente sovrapposta con le fasi dello sviluppo dei leganti e del progetto dell'impianto pilota, è stata focalizzata sulla definizione delle caratteristiche principali dei pannelli, in termini di forma, dimensioni, ecc., e sulle preliminari verifiche sperimentali delle prestazioni, oltre che sul provvedere le indicazioni necessarie al progetto finale dell'impianto pilota. È stato inoltre condotto un test preliminare di installazione dei pannelli per applicazioni esterne, sfruttando un muro isolato di cemento armato presente presso l'area del CNR.
4. In seguito ai risultati positive ottenuti in laboratorio, la produzione pilota dei pannelli InnoWEE è stata realizzata in Grecia da AMS in un impianto pilota di scalatura tecnologica appositamente modificato (TUPP – *Technology Upscaling Pilot Plant*). I pannelli in legno-geopolimero (WGP) sono stati prodotti in Italia presso il CNR. Questa fase ha incluso anche la validazione dei metodi di produzione secondo approcci di tipo industriale per la gestione della qualità. In totale, sono stati prodotti circa 400 pannelli, inclusi quelli per le installazioni dimostrative e per le prove sperimentali di efficienza termica e durabilità.
5. I pannelli sono stati installati in 4 edifici dimostrativi, ampiamente monitorati prima e dopo l'installazione per misurare la prestazione termica in condizioni reali. Anche la durabilità è stata osservata in condizioni operative. I risultati del monitoraggio sono serviti per le simulazioni condotte sui casi studio virtuali allo scopo di validare l'impatto e l'efficacia degli interventi.
6. Infine, è stata condotta l'analisi del ciclo di vita (LCA – *Life Cycle Assessment*) per valutare l'impatto ambientale di tutte le soluzioni proposte. Le attività sono state completate dall'analisi del costo del ciclo di vita (LCCA – *Life Cycle Cost Analysis*) e dall'elaborazione del piano aziendale e industriale per definire il potenziale di mercato.

2. Sviluppo dei nuovi materiali e dei pannelli

Questo capitolo presenta la ricerca eseguita per: (i) identificare e trattare rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) per ottenere aggregati riciclati idonei per i materiali geopolimerici, che costituiscono il principale componente dei pannelli InnoWEE; (ii) sviluppare leganti geopolimerici che soddisfino i requisiti richiesti dall'impianto pilota e che forniscano pannelli di adeguata qualità; (iii) progettare e affinare le caratteristiche dei pannelli e i metodi di manifattura e stagionatura.

2.1. Trattamento e riuso del rifiuto

Rifiuti da Costruzione e Demolizione (CDW – Construction and demolition waste)

I materiali geopolimerici usati per la produzione dei pannelli InnoWEE inglobano il 50% (in peso secco) di aggregati riciclati inorganici derivanti da CDW. I CDW tipicamente comprendono materiali inerti (calcestruzzo, mattoni, piastrelle e ceramici, ecc.), sebbene ci possano essere piccole quantità di altri componenti (per es. legno, vetro, cartongesso, mescole bituminose e asfalto). I CDW, inoltre, costituiscono circa un terzo di tutti i rifiuti generati nella UE (Fig. 4), ossia circa 0.8-1 miliardi di tonnellate annue.

Figura 4. Impatto del settore delle costruzioni rispetto al totale dei rifiuti generati nella UE (Eurostat).

Quando si lavora con rifiuti e con il loro riciclo in nuovi prodotti, vanno presi in considerazione diversi documenti legislativi. Nel caso di InnoWEE, che ha coinvolto CDW riciclati in prodotti da costruzione, si debbono considerare:

- legislazione sui rifiuti;
- legislazione relative a nuovi prodotti da costruzione (capitolo 2.5).

Legislazione europea sui rifiuti e trasformazione dei rifiuti in SRM

Esiste una lista di documenti specifici che definiscono gli attuali trattamenti dei rifiuti e le procedure per ottenere materie prime secondarie (SRM – *Secondary Raw Materials*).

Legislazione generale sui rifiuti

- Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE;

- Catalogo europeo dei rifiuti (COM 2000/532/CE);
- Decisione della Commissione Europea 2011/753/EU;
- Regolamento Comunitario sulle spedizioni dei rifiuti 1013/2006/CE;
- Direttiva relative alle discariche dei rifiuti 1999/31/CE;
- Decisione per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche 2003/33/CE;
- Regolamento sugli inquinanti organici persistenti n. 850/2004.

Figura 5. Ciclo di vita di un prodotto

Legislazione generale sui materiali

- Regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011 (CPR);
- Regolamento sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche 1907/2006 (REACH);
- Regolamento sulla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele n. 1272/2008 (CLP).

Ad esempio, la produzione di un residuo è una conseguenza inevitabile di operazioni primarie. I residui, sebbene non siano il principale prodotto commerciale del processo, in molti casi possono avere valore e, come mostrato in Figura 5, sono usati immediatamente oppure, nel lungo termine, dopo il recupero. Nel primo caso, i residui dovrebbero perdere la qualifica di rifiuto ed essere trattati come sottoprodotti e mai come rifiuti. Nel secondo caso, una volta recuperati, i residui dovrebbero perdere la qualifica di rifiuto e divenire prodotti nel luogo di recupero.

Figura 6. Differenza sulla legislazione adottata, a seconda che si tratti di rifiuto o prodotto

Le prestazioni dei prodotti da costruzione, inclusi i prodotti derivanti da materiali riciclati, sono coperte dal Regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE (CPR – *Construction Product Regulation*).

I rifiuti perdono la loro qualifica di rifiuto in seguito al processo di trasformazione in prodotti, e quando soddisfano una serie di criteri specifici. I requisiti tecnici per l'utilizzo dei CDW nell'ambito delle costruzioni è regolato dal CPR.

Tabella 1. Classificazione dei rifiuti usati in InnoWEE, secondo il catalogo europeo dei rifiuti

Tipo di rifiuto secondo il catalogo europeo dei rifiuti	status	codice
Cemento	Non pericoloso	17-01-01
Mattoni	Non pericoloso	17-01-02
Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Non pericoloso	17-01-07
Legno – non trattato	Non pericoloso	17-02-01
Vetro – non contaminato	Non pericoloso	17-02-02

Identificazione, separazione alla fonte e raccolta del rifiuto

La UE riconosce che *“Una migliore raccolta di articoli per il riutilizzo e il riciclaggio richiede la demolizione selettiva e opportune operazioni in loco”*. Il protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) del 2016 è finalizzato ad *“aumentare la fiducia nel processo di gestione dei rifiuti da C&D e nella qualità dei materiali riciclati da tali rifiuti”*.

Vi sono quattro passaggi fondamentali per raggiungere l’obiettivo di una gestione razionale dei CDW al fine di ottenere SRM di valore:

1. Verifiche pre-demolizione – Esse contribuiscono ad identificare tutti i materiali generati dalla demolizione e a stimare le loro quantità. Va individuato che cosa deve essere separato alla fonte (per es. rifiuti pericolosi), che cosa può essere riusato/riciclato e come i rifiuti vadano gestiti. Le verifiche pre-demolizione devono essere condotte prima di qualsiasi progetto di demolizione o ristrutturazione, e devono coinvolgere ogni materiale da riusare o riciclare, inclusi i rifiuti pericolosi, allo scopo di contribuire a *“identificare i rifiuti C&D generati, ad attuare una corretta decostruzione e a specificare le pratiche di smantellamento e demolizione”*.

Figure 7. Esempio di edificio soggetto a demolizione selettiva

2. Piani di gestione dei rifiuti – Il piano contiene informazioni sul modo in cui verranno effettuate le diverse fasi della demolizione, da chi verranno eseguite, quali materiali saranno raccolti in modo selettivo alla fonte, come verranno trasportati, ma anche che cosa verrà riciclato, riusato o trattato in altro modo, e quali procedure dovrebbe subire. Deve anche mettere in chiaro come affrontare gli aspetti di salute e sicurezza, e limitare gli impatti ambientali.

3. Demolizione selettiva – Secondo il summenzionato protocollo di gestione dei rifiuti da C&D, la procedura di demolizione selettiva dovrebbe seguire le seguenti fasi:

- a) separazione dei rifiuti pericolosi;
- b) decostruzione (smantellamento compresa la separazione dei flussi secondari e dei materiali di fissaggio);
- c) separazione dei materiali di fissaggio;
- d) demolizione strutturale o meccanica.

Lo smantellamento dovrebbe coinvolgere un’ampia gamma di materiali, per es. vetro, telai degli infissi, elementi in marmo, essenze legnose pregiate, sanitari, caldaie, elementi metallici, schiume isolanti, ecc. Ciò migliora sia la depurazione del flusso principale di rifiuti, sia il potenziale per il riuso/riciclo. I flussi di rifiuti (per es. calcestruzzi, mattoni, muratura, tegole, ceramici, ecc.) dovrebbero essere mantenuti separati.

Figura 8. Immagini tratte da cantieri con operazioni di demolizione selettiva in corso

4. Trasformazione e trattamento dei rifiuti – Come sottolineato dal Protocollo, “Seguire la gerarchia dei rifiuti offre ampi vantaggi in termini di uso efficiente delle risorse, di sostenibilità e risparmio”. La preparazione per il riutilizzo, qualora possibile, è un’opzione da preferire poiché richiede una trasformazione minima o nulla, di conseguenza non comporta gli impatti ambientali associati al ritrattamento. D’altra parte, il conferimento in discarica dovrebbe essere generalmente l’ultima soluzione da scegliere. Esistono infatti varie opzioni in accordo alla gerarchia dei rifiuti:

- a) preparazione per il riutilizzo;
- b) riciclo;
- c) recupero;
- d) recupero energetico;
- e) altre forme di recupero;
- f) conferimento in discarica.

Lavorazione dei CDW per ottenere l’SRM InnoWEE

Quando i CDW selezionati vengono trasportati nell’impianto di lavorazione, viene prima eseguito un controllo visivo per rimuovere i residui indesiderati (plastica, parti in legno, ecc.). I rimanenti materiali di scarto vengono miscelati insieme, le parti più grossolane vengono frantumate e conservate attorno al terrapieno rialzato (Fig. 9). Successivamente, i materiali vengono immessi nel setacciatore. In corrispondenza del setaccio si trova un primo separatore magnetico per raccogliere eventuali scarti di metallo. La frazione più grossolana alimenta il frantoio a mascelle e, dopo la riduzione dimensionale, viene effettuata una seconda separazione magnetica. Il materiale processato viene immagazzinato in attesa delle necessarie verifiche e, quindi, commercializzato.

Figura 9. Il primo passaggio della lavorazione del CDW: frantumazione e separazione magnetica

Dal processo di frantumazione e setacciatura si ottengono frazioni di tre dimensioni: maggiori di 60 mm, minori di 30 mm e fra 30-60 mm. La frazione 30-60 mm è stata selezionata per la produzione dell’SRM InnoWEE grazie al suo contenuto generalmente basso di terra, sostanze organiche, ecc. Questa frazione viene immessa in un secondo mulino a martelli che opera la riduzione del volume richiesta (Fig. 10). Sono stati poi necessari ulteriori raffinamenti con un setaccio aggiuntivo per ottenere l’intervallo dimensionale desiderato (≤ 2 mm).

Figura 10. Aggregati di dimensioni inferiori a 2 mm ottenuti dalla lavorazione del CDW

Per rispettare le prescrizioni ambientali previste dall'autorizzazione che le autorità locali hanno rilasciato per consentire le modifiche all'impianto, sono stati effettuati i seguenti miglioramenti (Fig. 11):

- **barriera fonoassorbente**, vicino all'area di lavorazione;
- **nuova pavimentazione e Sistema di trattamento delle acque** per garantire la conformità al piano locale di protezione delle acque;
- sistema aggiuntivo di **riduzione delle polveri**.

Figura 11. Impianto di lavorazione del CDW

Criteria di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW – End-of-waste)

Per rispettare i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) specificatamente stabiliti dalle autorità locali italiane, le materie prime secondarie ottenute vengono analizzate in laboratorio per verificare che soddisfino i requisiti fisici e chimici prescritti. I test vengono eseguiti secondo le procedure specifiche descritte negli standard, come mostrato nella Tabella 2.

Tabella 2. Procedure utilizzate per analizzare le varie proprietà degli aggregati

CDW	ANALISI	PROCEDURA
Aggregate (concrete, brick, glass)	Morfologia, tipo e forma	Microscopia
	Analisi elementare	XRF
	Composizione mineralogica	XRD
	Superficie specifica	Area
	Dissoluzione in mezzi alcalini (reattività del geopolimero)	Concentrazione di Si, Al in soluzione alcalina mediante ICP MS

	Quantificazione del carbonato	EN 12620, EN 196-2
	Analisi granulometrica (finezza)	Setacciatura (granulometria laser opzionale per frazione fine)
	Assorbimento d'acqua	EN 12620, EN 1097-6
	Densità e massa volumica in mucchio	EN 1097-3
	Resistenza a compressione	EN 1097-11
	Metalli pesanti	Leaching test
	Cloruri	EN 1744-1, EN 1744-5
	Solfati	EN 1744-1
	Composti organici vari (TOC, PCB, PAH)	

2.2. Sviluppo dei geopolimeri InnoWEE

I geopolimeri sono polimeri inorganici ottenuti per reazione di una polvere di alluminosilicato con una soluzione acquosa alcalina (Fig. 12). Appartengono alla più ampia classe delle ceramiche attivate chimicamente, ampiamente studiate da Davidovits e altri ricercatori.

R = ions (K^+ , Na^+ , ...)

n = degree of policondensation

w = bound water

z = 1,2,3...related to the network (< 3 for 3D network)

Figura 12. Struttura chimica dei geopolimeri

La loro impronta ecologica è generalmente considerata notevolmente inferiore a quella del cemento Portland. L'uso dei CDW come aggregati inerti o materiali parzialmente reattivi, nel settore dei materiali ad attivazione alcalina (AAM) e dei leganti a base di geopolimeri, negli ultimi anni è stato studiato con risultati incoraggianti. AAM e geopolimeri hanno mostrato una notevole flessibilità nell'utilizzo di numerosi rifiuti di vario tipo e sottoprodotti industriali, e sembrano offrire una promettente alternativa di riciclaggio anche per i CDW. Inoltre, presentano un comportamento generalmente eccellente alle alte temperature.

Ingredienti del legante geopolimerico InnoWEE

Il materiale geopolimerico utilizzato per fabbricare i pannelli InnoWEE incorpora il 50% (in peso secco) di aggregati riciclati inorganici derivati da rifiuti di costruzione e demolizione (CDW), o il 40-50% di aggregati riciclati organici di legno. Il legante geopolimerico ad alta densità (HDG) sviluppato nell'ambito di InnoWEE, che rappresenta il principale componente dei pannelli, si basa su reagenti tipici, come metacaolino, loppe, ceneri volanti, silicato di potassio o di sodio, e aggregati inorganici derivati da CDW. Questi ingredienti, mescolati nelle giuste proporzioni, produrranno un materiale che può indurire a temperatura ambiente e, una volta consolidato, sarà simile a una malta o calcestruzzo comune, in base alle dimensioni di l'aggregato (Fig. 13).

Metacaolino. Materiale pozzolanico derivato dalla calcinazione della caolinite (argilla cinese), minerale di argilla tenera $(Al_2Si_2O_5(OH)_4)$, utilizzato principalmente come additivo per calcestruzzo. Il minerale viene riscaldato a $600-800^\circ C$ e poi macinato.

Loppa di altoforno. Le scorie di fornace macinate sono un sottoprodotto vetroso ottenuto nell'industria siderurgica per la produzione di metalli dal minerale e dal coke. Generalmente ricche di CaO , SiO_2 e Al_2O_3 vengono raffreddate rapidamente al di sotto di 800°C per migliorare la loro reattività e idraulicità. Vengono generalmente utilizzate come additivo nei calcestruzzi.

Ceneri volanti (fly ash). Prodotto di combustione delle centrali elettriche a carbone, usato come additivo pozzolanico o in sostituzione parziale del cemento Portland nei calcestruzzi. È principalmente composto da particelle sferiche tra $0.5\text{-}300\ \mu\text{m}$, con vari componenti (SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 ...). Quelle di classe F hanno meno del 7% di CaO .

Silicati alcalini solubili. Di solito sono prodotti dalla sabbia di quarzo, carbonati di alcali (es Na_2CO_3) o cloruro di potassio (K_2CO_3), idrossidi di alcali (ad esempio NaOH , KOH), acqua e calore. Hanno molte applicazioni, dalle costruzioni (ad es. in rivestimenti per calcestruzzo e muratura) a diversi usi industriali.

Aggregati riciclati (SRM). Rifiuti inorganici provenienti dalla demolizione selettiva di edifici, lavorati per ottenere idonei aggregati riciclati.

Figura 13. Ingredienti delle mescole inorganiche HDG

Gli aggregati sono stati considerati materiali quasi inerti, ossia si assume che non prendano parte alla reazione del geopolimero. I rifiuti inorganici utilizzati includono mattoni di cemento, malta e mattoni, piastrelle e altri resti non pericolosi ottenuti da demolizioni selettive di edifici comuni.

Ottimizzazione del legante

Le caratteristiche delle formulazioni più promettenti sono state testate in prototipi di pannelli per evidenziare possibili problemi non rilevati nei provini. L'ottimizzazione del legante è stata un'attività complessa che ha comportato, allo stesso tempo, la soluzione di diversi problemi:

- adattamento delle proprietà tecnologiche della pasta fresca all'impianto pilota per la produzione dei pannelli (in termini di viscosità, tempo di presa, ecc.);

- prestazioni meccaniche del materiale indurito (misurate mediante prove di compressione, flessione e trazione indiretta) adeguate alla qualità dei pannelli;
- proprietà fisiche (ad es. ritiro all'essiccamento), combinate con le prestazioni meccaniche, adatte a prevenire la maggior parte dei difetti dei pannelli, come distorsioni della forma, crepe, ecc.

L'attività è stata condotta in modo euristico, combinando test sperimentali approfonditi su campioni di materiale (Fig. 14) e prototipi di pannelli in scala reale.

Figura 14. Proprietà testate: resistenza meccanica

Al fine di trovare le formulazioni più promettenti e, successivamente, affinarle per ottenere la ricetta più adatta, sono stati esplorati molti parametri. Ciò significa che sono state applicate numerose varianti alle formulazioni. La resistenza alla compressione è stata uno dei principali indicatori che ha fornito le basi per effettuare le scelte, ma sono state misurate sistematicamente anche molte altre proprietà, ad es. resistenza a trazione indiretta; ritiro igrometrico; densità del materiale e porosità aperta; viscosità e tempo di presa (quest'ultimo a partire dalle fasi avanzate della ricerca).

Figura 15. Esempi di parametri indagati per l’HDG

Ad esempio (Fig. 15), si possono citare alcuni dei parametri esplorati: tipo di materiali di scarto, quantità e proporzioni; temperature di maturazione, tipo e quantità di attivatore alcalino; rapporto metacaolino/loppa; quantità di ceneri volanti; distribuzioni granulometriche degli aggregati riciclati.

2.3. Sviluppo dei pannelli

Pannelli per cappotto prefabbricato (tipo ETICS)

I pannelli InnoWEE simil-ETICS (Fig. 16) hanno dimensione 40 cm × 90 cm, e sono stati concepiti come una soluzione modulare prefabbricata per isolamento esterno. I pannelli sono relativamente leggeri (6.5 kg/pannello, ossia circa 18 kg/m²), e consistono di una finitura spessa 8 mm in geopolimero ad alta densità (HDG) che ricopre una lastra di polistirene espanso (EPS) spesso 20 + 50 mm. Lo strato di HDG contiene il 50% in peso di aggregati riciclati provenienti da scarti da Costruzione e Demolizione (CDW), i quali provengono dalla macinazione di un misto di calcestruzzo, mattoni, tegole, ecc. I pannelli possono essere prodotti, in linea di principio, con diverse tessiture superficiali, e la superficie può essere protetta con vernice trasparente o colorata.

Figura 16. Pannelli simil-ETICS: progetto finale e dimensioni

La realizzazione dello strato di HDG è eseguito tramite colata direttamente sulla lastra di materiale isolante. Per maggiore sicurezza, nello strato di HDG viene inglobata una rete in fibra di vetro.

Figure 17. Produzione in laboratorio di prototipi di pannelli simil-ETICS

I pannelli simil-ETICS vengono incollati alla parete mediante comuni adesivi, e assicurati sui bordi sfalsati della lastra isolante da tasselli di fissaggio commerciali apposti per ridurre i ponti termici. Si è inoltre verificato il rispetto dei requisiti degli Eurocodici nei confronti delle azioni sismiche e del vento. La forza di adesione minima fra gli strati del pannello, misurata secondo ETAG-004, è pari a 0.08N/mm^2 .

Figure 18. Sistema di fissaggio di pannelli simil-ETICS

Pannelli per facciate ventilate

I pannelli InnoWEE per facciate ventilate (Fig. 19) hanno dimensioni $59.5\text{ cm} \times 59.5\text{ cm}$, e sono pensati per una installazione modulare con passo di 60 cm . I pannelli sono relativamente leggeri (9 kg/pannello , ossia circa 25 kg/m^2), grazie al loro *design*. Essi sono costituiti da una lastra di geopolimero ad alta densità (HDG) spesso 8 mm , con coste di irrigidimento, connessa a un pannello di rinforzo in legno-geopolimero (WGP) spesso 7 mm .

Figure 19. Caratteristiche del pannello per facciata ventilata

L'HDG è il medesimo usato per i pannelli simil-ETICS, mentre il WGP è composto per il 40% in peso da legno non trattato, derivante da scarti di costruzione (p.es. pallet, assi, ecc.) cementato da una matrice geopolimerica. Come i pannelli simil-ETICS, essi possono essere realizzati con diverse finiture, e la superficie può essere protetta con vernice trasparente o colorata.

La produzione della parte in HDG avviene tramite colata in un opportuno stampo, appositamente sagomato per definire le nervature di irrigidimento. Per maggiore sicurezza, nello strato di HDG vengono inglobate una rete in fibra di vetro e corde in acciaio UHTS (*Ultra-High Tensile Strength*). In un secondo passaggio, per migliorare la prestazione in caso di impatto, sul retro del pannello viene incollato un elemento in legno-geopolimero (WGP) fabbricato separatamente.

Figura 20. Realizzazione di prototipi di pannello per facciata ventilata.

I pannelli possono essere fissati su una sottostruttura oppure direttamente sul muro, utilizzando ancoraggi commerciali dotati di pioli di ritenuta che vanno a inserirsi in fori realizzati, durante la produzione o direttamente *in situ*, all'interno delle coste principali spesse 3 cm.

Figura 21. Sistema di ancoraggio

Il pannello è stato studiato mediante modellazione a elementi finiti (FEM) per verificarne la resistenza in relazione a sollecitazioni sismiche e carichi da vento, in accordo ai requisiti forniti dagli Eurocodici. In aggiunta, è stata testata sperimentalmente la resistenza del sistema di fissaggio mediante perno, grazie a una prova implementata secondo i principi dello standard ASTM C135.

Figura 22. Valutazione della sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e del vento mediante analisi FEM

Pannelli radianti a soffitto

I pannelli radianti a soffitto InnoWEE hanno dimensioni 59.5 cm × 59.5 cm, che corrispondono a un comune modulo da controsoffitto. Sono realizzati anche essi con lo stesso tipo di HDG dei pannelli simil-ETICS e da facciata ventilata. Il loro peso è di circa 7.6 kg senza acqua (8.1 kg acqua compresa). I pannelli incorporano circa 6.5 m di tubo PEX-a, disposto a spirale con passo di 5 cm.

PEX-a pipe connections on backside

Figura 23. Pannello radiante a soffitto – caratteristiche

I pannelli possono essere sostenuti da comuni profilati metallici (Fig. 24) usati per le installazioni di controsoffitti, purché siano dimensionati per il peso effettivo dei pannelli.

Le connessioni dei tubi, che vengono effettuate sul retro dei pannelli, possono essere ottenute con un qualsiasi sistema compatibile con tubi PEX-a da 10 mm. Il tubo è completamente inglobato nel geopolimero, cosa che permette di massimizzare lo scambio termico, ottenendo quindi un buon profilo di temperatura e una notevole efficienza termica, grazie anche

Figura 24. Esempi di supporti di sostegno

all'elevata conducibilità termica del geopolimero ($0.77 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$). L'isolamento consiste in 50 mm di EPS collegato monoliticamente alla lastra di HDG spessa 6 mm.

La realizzazione dei pannelli avviene con un semplice processo di colata dell'HDG che sfrutta come stampo la lastra sagomata di EPS, la quale funge da strato isolante, con il tubo opportunamente preinstallato. Se desiderato, è possibile ottenere con facilità varie finiture superficiali.

Figura 25. Preparazione di un pannello prototipo

Il geopolimero ad alta densità (HDG), con una conducibilità termica di $\lambda = 0.77 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, costituisce la lastra di finitura che ingloba il tubo, massimizzando la superficie di scambio di calore. I valori ottimali, in termini di spessore dello strato di HDG e di spaziatura dei tubi, è stato supportato anche da simulazioni numeriche.

Figura 26. Pannello radiante a soffitto – design

La progettazione è stata assistita da modellazioni parametriche bidimensionali (2D) agli elementi finiti (FEM), che hanno permesso di ottimizzare lo spessore di HDG, la distanza dalla superficie dei tubi e la loro spaziatura. Inoltre, sono state eseguite simulazioni FEM tridimensionali (3D) per valutare in dettaglio la distribuzione termica, che è risultata in buon accordo con i risultati sperimentali.

2D parametric simulations

Full 3D FEM simulations

Figura 27. Simulazioni usate per ottimizzare la progettazione dei pannelli radianti a soffitto

Pannelli in legno-geopolimero (WGP)

I pannelli in legno-geopolimero (WGP) sono simili ai pannelli in legno-cemento (CBPB – *cement bonded particleboards*). Sono fabbricati con trucioli e scaglie ottenuti da legno non trattato (p.es. pallet, assi, ecc..) cementati assieme da un legante geopolimerico specificamente sviluppato, e pressati per ottenere una lastra piana. A differenza della maggior parte dei pannelli CBPB, il processo può essere eseguito a temperatura ambiente. Il vantaggio, rispetto ai CBPB, consiste nel fatto che l'utilizzo del geopolimero al posto del cemento Portland permette un indurimento più rapido, non inibito dal rilascio di lignina. Poiché il legante geopolimerico è molto tollerante nei confronti di varie specie lignee, permette di usare una più ampia gamma di fonti di legno. Per quanto riguarda la reazione al fuoco, il WGP è un materiale non-infiammabile di classe B.

Figura 28. Caratteristiche del pannello WGP

Figura 29. Processo di manifattura del pannello WGP

2.4. Verifica in laboratorio delle prestazioni e della durabilità

È stata condotta una estesa sperimentazione per caratterizzare i materiali e i pannelli, con riferimento anche agli aspetti di durabilità, di resistenza all’impatto (pannelli tipo ETICS e per facciate ventilate, previsti per applicazioni all’esterno), e di prestazione termica.

La valutazione della durabilità ha coinvolto prove sulle proprietà fisiche e meccaniche delle mescole HDG e WG, nonché prove di impatto e di adesione eseguite su pannelli campione:

- porosità;
- assorbimento d’acqua (test di capillarità);
- permeabilità al vapore acqueo;
- comportamento al gelo – disgelo;
- congelamento in presenza di sali antigelo;
- resistenza alla carbonatazione;
- reattività alcali-aggregato;
- determinazione dei composti organici volatili (VOC –*Volatile Organic Compounds*);
- prove di shock termico;
- resistenza di adesione tra gli strati di HDG ed EPS (pannelli tipo ETICS);
- resistenza all’impatto di pannelli tipo ETICS e per facciata ventilata;
- resistenza a flessione del WGP prima e dopo cicli di gelo-disgelo;
- prove di reazione al fuoco sul WGP.

Figura 30. Esempi di attrezzature da laboratorio e di campioni per prove sui materiali (porosimetria a mercurio, variazione di lunghezza nel test di reazione alcali-aggregato, resistenza alla carbonatazione)

Figura 31. Esempi di prove su campioni di pannello (cicli idrotermici, resistenza al gelo, resistenza a flessione)

Le prove sono state condotte dapprima su campioni preparati in laboratorio, e successivamente su campioni tratti dalla produzione pilota. La maggior parte dei risultati sono confrontabili con pannelli basati su prodotti cementizi. L'assorbimento d'acqua è leggermente superiore, ossia 1.02 kg/m^2 (per i pannelli tipo ETICS), al limite richiesto dall'ETAG 004 ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$). In questo caso, si richiede l'esecuzione delle prove di gelo e disgelo. La resistenza al gelo-disgelo è stata quindi misurata, mostrando l'assenza di danneggiamento dopo 30 cicli.

Per migliorare la resistenza all'impatto, durante la produzione è stata incorporata nei pannelli una rete in fibra di vetro, che ha contribuito a collocare i prodotti in categoria II, la quale indica l'idoneità per aree suscettibili di impatto da oggetti scagliati o calciati, ma in zone pubbliche dove l'altezza del pannello limita la portata dell'impatto.

Figura 32. Resistenza ai solfati di campioni confezionati in laboratorio (sinistra) e tratti dalla produzione pilota (destra), testati secondo ASTM C1012/C1012M

Figura 33. Reattività alcali-aggregati di campioni confezionati in laboratorio (sinistra) e tratti dalla produzione pilota (destra), testati secondo ASTM C 227-10

La resistenza chimica è stata valutata mediante vari metodi, come la reattività alcali-aggregato (ASR – *Alkali Silica Reactivity*), la resistenza alla carbonatazione e all'esposizione ai solfati. I risultati hanno mostrato che i pannelli in geopolimero sono resistenti alla carbonatazione, e che l'esposizione a soluzioni chimiche di solfati e alcali non hanno causato espansione del materiale oltre ai limiti imposti per materiali cementizi (Figura 32 e Figura 33).

I risultati sperimentali ottenuti su campioni confezionati in laboratorio ed estratti dalla produzione pilota hanno mostrato una buona correlazione, indicando pertanto che il processo di scalatura industriale è stato correttamente progettato ed eseguito.

Misure della prestazione termica

Gli elementi radianti modulari sono stati testati in una camera schermata di 130 m³, che contiene una camera di prova di 40 m³ progettata secondo lo standard EN 14240. La misurazione dell'*output* termico viene condotta in condizioni stazionarie: la potenza fornita o assorbita dal pannello radiante è bilanciata dai manichini termici o dal sistema attivo. La misura della costante di tempo è effettuata con un metodo transitorio, imponendo un passo di riscaldamento e misurando la risposta termica sulla superficie del pannello.

Per i pannelli tipo ETICS, la resistenza termica è determinata con il metodo della piastra calda con anello di guardia (strumento Taurus TLP 800) secondo la norma UNI EN ISO 8302 (errore stimato 3%). Sono stati misurati quattro campioni:

- due pannelli tipo ETICS, 26A (AMS lotto 6 2018/06/26) e 26B (CNR-ICMATE lotto 2018/08/01),
- due lastre di EPS (spessore nominale 50 e 20 mm).

Tabella 3. Risultati delle prove termiche su campioni di pannelli simil-ETICS

Campione	Spessore [mm]	Resistenza termica a 10°C [m ² K ⁻¹ W ⁻¹]	Resistenza termica a 30°C [m ² K ⁻¹ W ⁻¹]
26A	79.1	2.04	1.88
26B	78.4	2.05	1.89
Durosol #1	50.0	1.51	1.40
Durosol #2	19.6	0.61	0.56

Per la misurazione della prestazione termica dei pannelli tipo ETICS, lo standard ISO 13786:2018 descrive un metodo di calcolo per le caratteristiche termiche dinamiche delle pareti. Attualmente, non è disponibile alcuno standard per la misura in laboratorio di queste quantità, e si è pertanto proposto un metodo di prova per i pannelli InnoWEE.

I profili misurati di temperatura della sequenza termica vengono centrati, scalati e approssimati con un modello sinusoidale. Lo scarto temporale è calcolato come la differenza di tempo tra il massimo valore misurato sulla superficie frontale e posteriore del campione. Il risultato finale è la media di selezioni multiple di 2 periodi durante l'esperimento. Partendo dai valori misurati, è possibile estendere i risultati al periodo di 24 ore.

Figura 34. Metodo InnoWEE per misurare la prestazione termica dei pannelli simil-ETICS

Per verificare la durabilità dei pannelli radianti in geopolimero, è stato proposto un metodo basato su condizioni transitorie. Lo *stress-test* consiste in alimentare il pannello allo studio con acqua calda e fredda, secondo un predefinito ciclo temporale. Il ciclo è ripetuto varie volte per simulare l'uso del pannello in condizioni d'uso realistiche. La termografia all'infrarosso e l'osservazione visiva hanno mostrato che la condizione del pannello è rimasta invariata prima e dopo l'esecuzione di alcune centinaia di cicli.

Figura 35. *Stress test* per i pannelli radianti

2.5. Certificazione di prodotti innovativi

Secondo i regolamenti dell'Unione Europea, il marchio CE è obbligatorio per prodotti che rientrano nel Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR), qualora esista uno standard armonizzato di prodotto. Questo può rappresentare un problema per prodotti nuovi o innovative che possono essere in parte o in toto non coperti da specifici standard armonizzati (hEN).

I produttori di elementi innovativi, quali sono i pannelli InnoWEE, non coperti da standard hEN, possono ottenere la marchiatura CE attraverso una Valutazione Tecnica Europea (ETA *European Technical Assessment*), e i sistemi associati di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP – *Assessment and Verification of Constancy of Performance*).

L'organismo di valutazione tecnica (TAB – *Technical Assessment Body*) attribuisce l'ETA sulla base di un documento europeo di valutazione (EAD – *European Assessment Document*) adottato dall'organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA – *European Organisation for Technical Assessment*). Nell'ambito di questa procedura, i prodotti devono soddisfare sette requisiti di base, riportati nella CPR:

1. Resistenza meccanica e stabilità;
2. Sicurezza in caso di incendio;
3. Igiene, salute e ambiente;
4. Sicurezza e accessibilità nell'uso;
5. Protezione contro il rumore;
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore;
7. Uso sostenibile delle risorse naturali.

L'ETA pertanto contiene informazioni sulla destinazione d'uso e sulla prestazione di un prodotto. L'AVCTP è un sistema armonizzato che definisce come valutare i prodotti e come controllare la costanza dei risultati della valutazione.

Dopo il rilascio del primo ETA, viene pubblicato l'EAD che viene utilizzato ulteriormente come specificazione tecnica armonizzata (simile a uno standard armonizzato), consentendo l'attribuzione del marchio CE.

I prodotti possono essere immessi sul mercato anche mediante procedure nazionali, che sono sotto la giurisdizione degli Stati Membri e possono variare da stato a stato. Nel caso di valutazioni tecniche nazionali, si deve seguire la legislazione locale ma l'apposizione del marchio CE non è possibile.

3. Impianto pilota e produzione industriale (upscaling) di nuovi pannelli

Per la fabbricazione di pannelli InnoWEE HDG era necessaria una linea di produzione adeguata. AMSolutions (Grecia) ha eseguito un'analisi dettagliata dei bisogni e dei requisiti e la progettazione della linea di produzione pilota. Pertanto è stata applicata una metodologia a 6σ (sei sigma) per fornire un processo di progettazione migliore e più efficiente.

3.1. Impianto pilota – Caratteristiche principali

Ci potrebbe essere confusione per le persone che non hanno familiarità con l'industria e la sua terminologia specifica sul significato di un impianto pilota. La definizione più moderna, semplice e precisa del termine *Pilot Plant* può essere riassunta come segue:

Un impianto pilota è un sistema di produzione pre-commerciale flessibile che sfrutta i risultati di laboratorio di una nuova tecnologia, con l'obiettivo di aumentare la produzione di laboratorio e/o di produrre piccoli volumi di nuovi prodotti tecnologici, principalmente allo scopo di conoscere la nuova tecnologia.

Con questa semplice definizione è possibile identificare l'uso dell'impianto pilota e gli obiettivi principali, che sono multi-livello perché le conoscenze vengono poi utilizzate per la progettazione di sistemi di produzione su larga scala e prodotti commerciali, nonché per l'identificazione di ulteriori obiettivi di ricerca e il supporto delle decisioni di investimento.

Tuttavia è necessario capire che un impianto pilota è un processo complesso ed impegnativo lungo l'intero percorso di sviluppo. Pertanto, l'investitore deve sempre considerare tutti i rischi legati alla produzione, considerando la natura del manufatto che deve essere prodotto.

Inoltre, devono ovviamente essere considerate le eventuali difficoltà finanziarie (costo dell'impianto pilota) e ambientali che potrebbero sorgere durante il suo funzionamento. Questo investimento può diventare, in molti casi, ancora più difficile perché i processi di produzione complessi devono essere incorporati e adattati alla progettazione e allo sviluppo dell'impianto pilota. Pertanto, nella maggior parte dei casi la flessibilità delle linee di produzione è un fattore chiave che deve essere la base della progettazione, garantendo la possibilità di effettuare modifiche in base alle esigenze di ogni processo di produzione e test.

Di conseguenza, diventa evidente che un impianto pilota non è di complessa realizzazione ed è piuttosto costoso e difficile da mantenere senza l'uso di personale altamente esperto e qualificato.

3.2. Definizione della strategia di produzione

La definizione del processo di produzione dei pannelli HDG è stato un processo complesso. Era chiaro fin dall'inizio che sarebbe stato necessario adottare le metodologie e le tecniche più avanzate per raggiungere il risultato desiderato.

AMS ha utilizzato l'esperienza acquisita dal funzionamento dell'impianto pilota negli ultimi anni ed ha deciso di implementare per la produzione dei pannelli HDG la metodologia 6σ . Questa metodologia, che è stata inizialmente sviluppata e presentata da Motorola nel 1980, è nota come **DMAIC: Definire (Define), Misurare (Measure), Analizzare (Analyze), Migliorare (Improve), Controllare (Control)**.

DMAIC è definita come "una procedura basata sui casi utilizzata per migliorare e/o ottimizzare e/o aumentare i processi di produzione al fine di azzerrare i difetti di produzione".

Definire: il primo passo è l'identificazione di tutti i prodotti e dei requisiti di produzione, che saranno alla base dei requisiti e della struttura di progettazione. Questo passaggio è estremamente importante in quanto questi requisiti guideranno il team di progettazione verso procedure e tecniche in grado di garantire il corretto sviluppo della progettazione sia per la linea di produzione che per il prodotto e infine verso tutta la loro implementazione nell'impianto pilota.

Misurare: dopo che il primo passo è stato completato, tutte le linee di produzione richieste sono state completate e tutto l'equipaggiamento è stato predisposto e testato, allora una serie di campioni viene prodotta, testando successivamente le loro proprietà. Lo scopo di questa fase è non solo valutare i prodotti, ma anche la prestazione della linea di produzione e dell'equipaggiamento. Pertanto, sulla base dei risultati iniziali, questo periodo di *Trial & Error* è necessario per determinare il miglior allestimento possibile delle linee di produzione per la massima qualità del prodotto.

Analizzare: durante il periodo di prova ed errore (*Trial & error*) tutti i risultati vengono raccolti e analizzati a seconda della gravità, della ripetibilità e della qualità. Viene sviluppato un database di dati statistici, con l'obiettivo di identificare le aree critiche di ogni aspetto coinvolto nel processo di produzione.

Migliorare: i risultati della fase di analisi e la natura degli errori riscontrati (mancanze, blocchi nella produzione, problemi di qualità, ecc.) sono l'input per il team di progettazione e/o il team di gestione sia per riprogettare alcune parti o elementi o processi nella linea di produzione o anche il prodotto finale, se necessario. Una nuova serie di prova ed errore può iniziare seguendo nuovamente le fasi di Misura e Analisi, e può essere ripetuto il numero di volte necessario per ottenere il prodotto e/o il processo desiderato. Una volta raggiunto il livello desiderato, il personale viene formato sui processi che sono diventati definitivi.

Controllare: in questa fase vengono conclusi i benchmark di qualità per la qualità del prodotto finale e le procedure di garanzia della qualità vengono implementate nel processo complessivo al fine di ottenere la ripetibilità costante di tutti i processi che rifletteranno infine la produzione di un prodotto che sarà agli stessi standard di qualità in ogni lotto di produzione dal produttore.

Figura 36. Metodologia DMAIC

Figura 37. Riassunto della metodologia DMAIC

DMAIC è molto dinamico e si può affermare che sia un processo di produzione di auto-apprendimento, a causa dei continui cicli delle azioni interattive tra le fasi del processo, che mirano a migliorare errori, default o omissioni in ogni fase del processo.

3.3. Guida di orientamento alla strategia di *upscaling*

Ogni processo di scalabilità richiede non solo una pianificazione da seguire, ma anche l'aspetto più importante che è l'identificazione dei punti deboli e forti del prodotto stesso, in quanto questo determinerà ogni fase durante il processo di scalabilità. Al fine di comprendere meglio i prodotti InnoWEE, si sono tenute diverse discussioni e riunioni con gli sviluppatori dell'impasto HDG, e hanno permesso di identificare:

- i materiali richiesti per la produzione dell'impasto HDG;
- una metodologia di produzione in scala di laboratorio;
- la durata approssimata dei processi (in laboratorio);
- alcuni dei requisiti specifici dei processi, quali la viscosità dell'impasto, l'umidità dei materiali grezzi, ecc.;
- alcune delle apparecchiature richieste;
- le caratteristiche principali del prodotto, quali forma, geometria, dimensioni.

Tuttavia, diversi altri aspetti legati all'impianto pilota di produzione dovevano essere chiariti e definiti prima dell'inizio. Alcuni dei punti più importanti da risolvere e identificare erano:

- i processi ausiliari e le utenze (quali altri processi sarebbero necessari per la produzione della pasta HDG, ad esempio aria compressa, approvvigionamento di azoto, attrezzature di stoccaggio ecc.);
- le attività critiche (che erano le attività che stavano definendo il tempo di produzione e non potevano essere modificate);
- le attività di produzione "*influencer*" (quali attività influenzavano altre attività di produzione e come li influenzavano);
- relazioni tra i processi (ad esempio quale sarebbe l'effetto se un processo fallisse e come ciò influenzerebbe gli altri processi produttivi);
- coinvolgimento del personale (il numero di persone necessarie per eseguire la produzione di impasto HDG, quali sono le stazioni di lavoro e come è possibile migliorare l'efficienza del personale durante la produzione);
- problemi di salute e sicurezza;
- prerequisiti per la produzione (ciò che è necessario prima dell'inizio della produzione, ad esempio l'area di stoccaggio per le materie prime, le condizioni ambientali nella linea di produzione, ecc.);
- più importante, era necessario identificare eventuali problemi nascosti che potrebbero già esistere e potrebbero essere fondamentali per il processo di *up-scaling* dell'impianto pilota.

Identificare con successo tutti i parametri di tutti questi problemi, e implementare soluzioni in un processo di *up-scaling* ancora incognito, si è dimostrato un processo estremamente difficile, principalmente a causa della quantità e della natura dei fattori e dei parametri incogniti che dovevano essere presi in considerazione.

Pertanto, si è deciso di rivalutare la metodologia 6 σ e cercare soluzioni attraverso diversi strumenti, adattando quindi lo strumento 4D o Doppio Diamante (Double Diamond) in modo da dividere il processo complessivo in 6 fasi:

1. Progettazione preliminare (in cui sono identificati tutti i problemi relativi alla progettazione);
2. Progettazione dettagliata (dove tutta la produzione e le attrezzature sono progettate dettagliatamente);
3. Modifiche nell'impianto pilota (tutte le modifiche del progetto dettagliato sono applicate nell'impianto pilota);
4. Periodo di prova e errore (test della linea di produzione e dei processi di produzione);
5. Azioni correttive (tutte le azioni correttive sono applicate alla linea e ai processi di produzione, così come sono state identificate nel periodo di prova e errore);
6. Infine, l'effettiva produzione della miscela HDG.

Con l'aiuto dello strumento 4D è stata sviluppata una sequenza di azioni interattive tra le fasi di produzione, in cui c'è un ciclo costante di azione-test-correzione azione-produzione-test.

Figure 38. Le sei fasi del processo di produzione

3.4. Progetto Preliminare

Diagramma di flusso di base

Il documento più importante per l'intera progettazione della linea di produzione in un impianto pilota è il diagramma di flusso di base. Il diagramma raccoglie tutti i dettagli e i risultati dalla produzione in scala in laboratorio e li implementa in blocchi o sezioni che indicano le relazioni reciproche e il flusso di produzione, come verrà spiegato in dettaglio in seguito.

In sintesi, il diagramma di flusso di base aiuta i progettisti a identificare:

- i requisiti di produzione e la loro durata;
- i materiali da usare;
- le attrezzature necessarie;
- ogni processo ausiliario che potrebbe essere integrato;
- il ruolo del personale;
- i prerequisiti della produzione;
- i requisiti specifici della progettazione;
- gli "influencer" della progettazione;
- ogni possibile problema di sicurezza e igiene;
- la procedura di controllo qualità;
- i punti di *cut-off* della produzione (dove e quando la produzione si può arrestare in caso di malfunzionamenti o prodotti difettosi);
- le strategie da applicare in ogni caso di malfunzionamento.

Figura 39. Struttura preliminare della progettazione

Deve essere evidenziato che il diagramma di flusso di base è il manifesto dalla A alla Z quando si pianifica un *up-scaling*.

A prescindere dagli eventi futuri, ad esempio se un investitore decidesse di scalare ulteriormente la produzione di HDG, verrebbe seguita la stessa procedura del diagramma di flusso di base.

Il diagramma è quindi un documento generale e tutta la produzione di miscela HDG è strettamente dipendente dai processi inclusi al suo interno.

Analisi del diagramma di flusso di base

Come detto in precedenza, il diagramma di flusso di base segue un formato specifico di blocchi, che sono in grado di fornire informazioni su ogni singolo processo.

Nel diagramma di flusso di base (Fig. 40) si possono identificare facilmente:

- posizionata in alto, la durata stimata dei processi;
- nei blocchi più grandi in basso i materiali, le attrezzature e i processi ausiliari utilizzati nel processo di produzione;
- quali siano i requisiti preliminari alla produzione;
- più importante, quali siano le azioni correttive da seguire per ogni processo.

Figura 40. Diagramma di flusso di base

Tabella 4. Esempi di malfunzionamenti durante la produzione e strategie per risolverli

Possibile malfunzionamento o rischio	Azione correttiva
Il peso della miscela differisce da quello della ricetta	Aggiungere o rimuovere la miscela dallo stampo
La superficie della miscela è disomogenea	Utilizzare gli attrezzi per livellare e/o aumentare il tempo di vibrazione
Le bolle d'aria non risalgono in superficie durante la vibrazione	Aumentare la velocità di vibrazione fino a quando appaiono le bolle oppure aumentare il tempo di vibrazione
Difetti sull'EPS (bordi rotti, lati non conformi, ecc.)	Sostituire l'EPS
La miscela sembra non avere la viscosità richiesta	Eseguire un test di viscosità
La viscosità misurata non è nell'intervallo accettabile	Scartare la miscela
Bassa viscosità	Aggiungere acqua
Alta viscosità	Incrementare proporzionalmente la quantità di materiale grezzo
La miscela non è omogenea	Incrementare la durata della fase di mixing per ottenere la completa omogeneizzazione (se non ottenuta allo step 3)
La miscela si scalda durante la fase di mixing	Diminuire i giri al minuto sulla pala di miscela e/o raffreddare la superficie esterna del miscelatore
La verniciatura è disomogenea sulla superficie	Seguire il piano di controllo qualità (QAP)
La verniciatura non è applicata correttamente	
La verniciatura non è del colore corretto	
La verniciatura non asciuga nel tempo previsto	

Entrando nel dettaglio del diagramma di flusso di base, è possibile vedere i risultati come da riassunto della Tabella 5, ad esempio:

- i requisiti per le attrezzature e come questi requisiti influenzano la loro progettazione;
- quali rischi sono presenti nel processo di produzione attuale;
- quali sono i requisiti minimi e le specifiche per gli strumenti in uso per ogni specifico processo;
- quali altre strutture e servizi sono richiesti per far funzionare correttamente il processo;
- i minimi requisiti relativi a sicurezza e igiene durante il processo;

- come questo processo influenzi altre fasi di produzione e debba essere considerato durante la fase di progettazione.

Tabella 5. Requisiti della linea di produzione

Attività	Aspetti da considerare
Scelta del contenitore appropriato per lo stoccaggio di materiale grezzo solido (ad esempio serbatoi, taniche, silos, sacche, ecc.)	Massa
	Peso
	Assorbimento d'acqua
	Resistenza alla corrosione
	Tossicità
	Granulometria – morfologia
	Altre caratteristiche chimiche specifiche
	Generazione di polveri
	Agglomerazione
Condizioni ambientali	Temperatura
	Umidità
	Flusso d'aria – ventilazione
Manutenzione - pulitura	Facilità di accesso
	Facilità di utilizzo
Capacità di stoccaggio	A lotti – a richiesta
Manovrabilità	Carrelli, sollevatori, pallet, ecc.
Utilità ausiliarie	Aspirazione per la pulizia
	Aria compressa per la pulizia
	Acqua per la pulizia
	Scarico
Altri processi coinvolti	Piano per la qualità (QAP)
	Test sui campioni
Dispositivi di protezione individuale	A seconda del piano di sicurezza
<i>Influencer della progettazione</i>	<i>Geometria/spazi dell'area di stoccaggio</i>
	<i>Tipo di materiale grezzo</i>
	<i>Condizioni ambientali</i>

Simulazioni di produzione e relazioni chiave tra i processi

A partire dai risultati delle tabelle riportate in precedenza, e attraverso varie simulazioni e modellazioni, è stato possibile:

1. identificare le parti critiche di tutto il processo e sviluppare un diagramma PERT che ne indicasse le relazioni reciproche;
2. allestire uno schema delle stazioni di lavoro dove ogni addetto potesse identificare le attività da realizzare e la modalità da seguire;
3. analizzare le relazioni dei processi di produzione (come e fino a dove ogni processo influenzano gli altri).

Figura 41. Relazioni tra i tempi di produzione nelle diverse fasi

Il risultato è stato:

- stabilire per la linea di produzione le condizioni e i limiti;
- adottare per l’impianto pilota le condizioni e i limiti;
- identificare malfunzionamenti e rischi durante la produzione.

In conclusione, i fattori più importanti e i parametri chiave per l’*up-scaling* dei pannelli HDG sono stati individuati ed evidenziati.

A causa della natura della miscela HDG, il fattore cruciale è il tempo di produzione netto (NPT). In altre parole, NPT è il tempo in cui la pasta HDG rimane lavorabile prima dell’indurimento. Questo tempo è stato quantificato in 120 minuti, anche se ulteriori miglioramenti sono stati identificati nelle fasi finali del progetto dal CNR. Il NPT, come mostrato in ogni test di laboratorio, dipende:

- dalla viscosità della formulazione (più viscosa la pasta, più basso l’NPT);
- dalle condizioni ambientali durante la produzione (un ambiente più caldo in produzione abbassa l’NPT).

La gettata è infatti il processo con i più elevati requisiti in termini di tempo e risorse. Ad esempio un pannello tipo ETICS richiede almeno 5 minuti per essere colato e sistemato, mentre un pannello per facciata ventilata richiede almeno 7 minuti.

La gettata e la fase successiva di asciugatura richiedono molto tempo per il loro completamento se confrontati con altri processi, ad esempio un pannello tipo ETICS può essere prodotto in 20 minuti (fino alla gettata), mentre l’asciugatura e la post-asciugatura per lo stesso pannello richiedono 108 ore (6480 minuti) per essere completate.

Figure 42. Relazioni tra i processi chiave di produzione

Queste condizioni influenzano notevolmente la modalità di produzione in un impianto pilota. In questo caso le operazioni dell'impianto devono essere svolte in modo intermittente (produzione di pannelli in lotti) e non in modo continuo (produzione non-stop). Questo rappresenta un effetto collaterale a tutto il processo di produzione, andando a condizionare la logistica. Grandi quantità di pannelli prodotti richiedono forni o essiccatoi più grandi oltre che grandi disponibilità di stoccaggio nella post-asciugatura. Per questo motivo, un equilibrio tra i processi deve essere raggiunto, e tutti questi parametri devono essere considerati attentamente durante la fase di produzione.

Principi di progettazione dell'up-scaling della linea di produzione

Per la produzione di materiale semiliquido (in forma di pasta) vengono solitamente utilizzati due metodi:

1. A torre, sfruttando la gravità, dove tutti i materiali grezzi vengono posizionati in aree di stoccaggio uno sopra l'altro e lavorati in modo da ottenere l'impasto finale nella parte inferiore. Questo metodo era stato implementato con successo da AMS nel progetto LEEMA, con modalità simili ma ovviamente non uguali al progetto InnoWEE.

Figura 43. Setup "A torre" o "gravitazionale"

Figure 44. Linea di produzione per il progetto LEEMA

2. Il design modulare, dove i moduli sono posizionati in diverse postazioni o area nell'impianto pilota per formare una linea di produzione in cui ogni modulo esegue separatamente il processo per cui è programmato.

Figura 45. Schema concettuale di linea di produzione modulare

Per la produzione della miscela HDG nel progetto InnoWEE è stato

scelto il design modulare. Le ragioni di questa scelta derivano dai risultati dell'analisi di progetto.

In primo luogo, era presente un vincolo in altezza presso il sito di produzione di AMS. Il sito non può contenere più dei 7 metri necessari per il design a torre (come mostrato in Fig. 43).

Tuttavia, nonostante questa altezza fosse sufficiente per contenere un impianto a torre, è stato deciso di non utilizzarlo. Era infatti necessaria una linea di produzione flessibile dove modifiche alle apparecchiature e/o ai processi potessero essere adottate velocemente e facilmente, cosa che sarebbe stata difficile con un design a torre. Inoltre, vista l'incertezza nella produzione di miscela HDG (non essendo una produzione consolidata industrialmente da cui poter attingere dati relativi al comportamento e alle prestazioni attese), erano sicuramente attese delle modifiche e degli adattamenti in corso d'opera. Per questo motivo (verificatosi in seguito) diverse modifiche sono state richieste per ottimizzare la prestazione della linea di produzione che potesse operare sia in modalità intermittente che continua.

In base all'esperienza del progetto LEEMA e del suo design a torre, si era a conoscenza che la linea di produzione dovesse essere facilmente accessibile sia per l'utilizzo che per la manutenzione. Questo era stato un punto critico nel progetto LEEMA visto che era particolarmente difficile produrre e effettuare interventi di manutenzione nell'impianto a torre.

A causa della progettazione modulare, la linea deve operare con un alto grado di automazione che va implementato a causa dei processi produttivi, in modo da minimizzare le interazioni umane durante i processi, garantendo così un miglior controllo e minori imprevisti o errori durante la produzione.

Linee guida per la progettazione "Modulare"

All'inizio del progetto InnoWEE e dopo i risultati della fase di progettazione preliminare, l'idea iniziale era di costruire un impianto pilota con design modulare in singoli lotti da 350 kg per lotto.

I risultati della fase dettagliata di progettazione indicavano che:

- un pre-mixer non era necessario nel terzo modulo;
- il secondo modulo non era necessario;
- più importante, il processo di pulitura non era stato impostato correttamente. È necessario evidenziare che la pulitura è un processo molto importante nella produzione di HDG, poiché la corretta pulitura dei mixer, delle pompe e delle tubazioni è necessaria per evitare che le apparecchiature si danneggino o si blocchino, dato il ridotto tempo di solidificazione dell'impasto HDG.

Le nuove e definitive linee guida per la produzione pilota sono le seguenti:

- viene adottato un processo "modulare" date le limitazioni del sito di produzione, quali restrizioni in altezza, spazio, ecc.;
- il secondo mixer viene modificato e usato nella linea di produzione secondaria in caso di malfunzionamento del mixer primario;
- la metodologia di produzione è adatta a produrre fino a 700 kg di pasta HDG per lotto (± 60 -80 pannelli);
- convertendo questi lotti in un giorno di produzione (turno da 8 ore) la capacità dell'impianto pilota è fino a 2800 kg (± 240 -320 pannelli) al giorno;
- questo setup permette di operare in modalità continua, se necessario;
- la gran parte dei processi (quasi l'80%) sono automatici o semiautomatici;
- in questo modo l'intervento umano durante la produzione è minimizzato.

Bisogna tuttavia considerare che il piano di produzione massima, cioè 4 lotti al giorno, non era realizzabile per il sito di produzione. Come spiegato in precedenza, sarebbero venuti a crearsi alcuni effetti indesiderati, legati principalmente alla logistica, in particolare nelle fasi di asciugatura e post-asciugatura visto il grande numero di pannelli prodotti.

Figura 46. Produzione modulare della pasta HDG

L'impianto di produzione pilota include le seguenti fasi: preparazione dei materiali (EPS, silicato di potassio), *pre-mixing* (*pre-mixing* di silicato di potassio con fibre di polipropilene, inserimento dei materiali solidi nel serbatoio di *pre-mixing*, trasferimento di materiale solido al mixer principale), mixing, colatura, asciugatura, post-asciugatura, assemblaggio del pannello, verniciatura e pulitura. Il processo dettagliato di produzione di tutti e tre i tipi di pannelli HDG è disponibile nel seguente video sul canale Youtube del progetto: <https://www.youtube.com/watch?v=0TSx2FAvktc>

Figura 47. Pre-mixing del materiale solido nel serbatoio di pre-mixing

Figura 48. Trasferimento del silicato di potassio al mixer principale

Figura 49. Mixer principale - Inserimento di fibre di Polipropilene nel silicato di potassio

Figura 50. Stazione di riempimento

Figura 51. Formatura del pannello

Figura 52. Camera di asciugatura

Le prestazioni dell’impianto pilota sono state superiori alle previsioni, con più di 400 pannelli HDG (tipo ETICS, per facciata ventilata e radiante) prodotti in un tempo ridotto. La produzione di pannelli HDG si è dimostrata lineare e relativamente semplice, nel momento in cui le condizioni e i limiti della produzione legati alle proprietà del materiale (principalmente il tempo di lavorazione e asciugatura dell’HDG) sono stati rispettati e seguiti.

Figura 53. Pannelli tipo ETICS

3.5. Progettazione dettagliata

Impianto di produzione per l’upscaling tecnologico (TUPP)

L’impianto di produzione di AMS è situata a 22 km a nord del centro di Atene nell’area di Acharnes e ricopre un’area di 552 m².

Figura 54. Layout dei moduli di produzione nell'impianto

L'impianto pilota è equipaggiato con:

1. Tutte le infrastrutture necessarie (elettriche, BIM, impianti per acqua e acqua distillata, sistema di scarico, equipaggiamento antincendio, sistema di ventilazione avanzato, sistema di distribuzione dei gas con rilevamento di perdite, aria compressa, ecc.)
2. Sistemi ausiliari (backup di potenza quali UPS e generatori, server dedicati per il controllo BIM, sistemi di controllo e monitoraggio, ecc.)
3. Laboratorio attrezzato per una vasta serie di test
4. Macchinari e attrezzature quali mixer, nastri, serbatoi, motori, camera per la verniciatura, ecc.

Il sito è stato diviso in 6 moduli diversi dove il primo modulo comprendeva lo stoccaggio di materiale solido e tutti i processi relativi, quali premixing e trasferimento al mixer principale. Il secondo modulo era dedicato allo stoccaggio di materiale liquido e ai processi relativi quali trasferimento al mixer principale e pulizia. Il cuore dell'impianto era il terzo modulo, comprendente il mixer principale e il trasporto della pasta HDG alla stazione di riempimento. Il quarto modulo è dedicato solamente alla colatura che è la fase con i maggiori requisiti in termini di lavoro e attività durante la produzione. Un forno per l'asciugatura e un'ampia area di stoccaggio per la post-asciugatura dei pannelli sono situate nel quinto modulo, mentre tutte le altre attività non legate alla produzione di pasta HDG, quali preparazione di EPS, legno, assemblaggio, verniciatura, impacchettamento, sono svolte nel modulo numero 6.

Per comprendere a fondo la progettazione di ogni modulo, la Figura 54 mostra alcuni dei servizi coinvolti per come sono stati identificati e preparati per i requisiti di ogni modulo.

Simulazioni e modellazione della linea di produzione

Nel caso di impianto funzionante in maniera modulare, è necessario essere sicuri fin dalla fase di progettazione che l'impianto funzioni correttamente, e al tempo stesso non entri in conflitto con altri processi e che, più importante, sia in sicurezza durante il funzionamento sia per il personale che per l'ambiente.

Per questo motivo sono state condotte delle simulazioni e una modellazione con un software (Pipe flow) per analizzare tutti i processi chiave della produzione, tra cui:

1. Linea di distribuzione del materiale grezzo liquido (tubazioni e pompe);
2. acqua calda e fredda utilizzata per la produzione di pasta HDG (tubazioni, pompe e riscaldatori);
3. distribuzione e mixer (tubazioni, pale del mixer e pompe);
4. distribuzione di azoto per lo stoccaggio del materiale solido (stoccaggio in atmosfera modificata nei serbatoi per evitare contaminazioni, umidità, ecc.);
5. prestazione delle pompe durante in funzionamento in contemporanea;
6. da ultimo, la simulazione probabilmente più importante ossia il processo di pulizia di tutta la linea di produzione, dove sono stati identificati i parametri e i vincoli necessari per mantenere la linea di produzione in condizioni ottimali in ogni momento.

Progettazione della linea di produzione e modifiche alle apparecchiature

Durante la progettazione della linea di produzione, la linea esistente nell'impianto e le apparecchiature sono state modificate e adattate alla produzione di pasta HDG. Ad esempio

- il mixer principale è stato modificato (due volte);
- è stato aggiunto il buffer di premixing;
- i trasportatori sono stati posizionati all'altezza corretta;
- le bilance sono state ridisegnate e calibrate;
- i PLC sono stati riprogrammati (tre volte per trovare i parametri ottimali);
- una nuova bilancia è stata sviluppata per il mixer principale;
- una sofisticata cella di carica è stata progettata e sviluppata con un'accuratezza di 10 g.

Figura 55. Modifiche alle attrezzature della linea di produzione

In totale, più di 200 modifiche sono state eseguite alla linea esistente prima e dopo la fase di apprendimento empirico. Le modifiche sono state eseguite a partire da maggio 2017 e sono state completate in maggio 2018, quando AMS ha iniziato la produzione dei pannelli InnoWEE.

3.6. Analizzare & Migliorare – Dati di produzione

Produzione – dati statistici

Uno dei punti chiave della metodologia 6σ, come descritto in precedenza, è la raccolta dati. I dati ottenuti attraverso i processi di produzione (Figura 56) indicano:

- 57.57% (19 malfunzionamenti) – errore umano (implementazione delle istruzioni 11, corrispondente al 33.33% e mancata manutenzione 8, corrispondente al 24.24%),
- 12.12% (4 malfunzionamenti) – errori di progettazione,
- 15.15% (5 malfunzionamenti) – malfunzionamenti di hardware fornito dal produttore,
- 9.09% (3 malfunzionamenti) imprevedibili o in cause quali mancanza di elettricità locale nell'area di Acharnes,
- 6.06% (2 malfunzionamenti) causa non identificata, legata a rotture di componenti.

Figura 56. Distribuzione dei malfunzionamenti meccanici o di apparecchiature

Analizzando più in dettaglio questi dati, si può osservare che c'è un miglioramento costante a partire dalla fase iniziale di Prova & Errore fino alla fase di produzione ad alto rischio. Quasi l'84.8% dei malfunzionamenti è avvenuto durante il periodo di setup dell'impianto pilota (fase di apprendimento empirico, produzioni iniziali e intermedie) mentre solo il 6.06% è avvenuto nella produzione normale di pannelli HDG.

Figura 57. Linea temporale dei malfunzionamenti per causa

Analizzando inoltre la gravità dei malfunzionamenti, si può notare come il 64.5% di questi malfunzionamenti sia di scarsa importanza e solo il 7.75% siano malfunzionamenti rilevanti (che sono occorsi durante un blackout generale dovuto alle condizioni meteo nell'area cittadina durante la fase di produzione).

L'aspetto più importante sono probabilmente le statistiche totali di produzione:

- 416 pannelli (inclusi i test di laboratorio) sono stati prodotti;
- più di 3000 kg di pasta geopolimerica sono stati processati;
- la durata reale della produzione è stata pari a 53 giorni (di cui 27 in turno notturno date le estreme condizioni meteo nell'estate in Grecia).

La prestazione complessiva basata sulla metodologia 6σ è valutata sulla base dei pannelli difettosi in fase di produzione, che sono stati:

- 2.1% per la produzione dei pannelli tipo ETICS;
- 0.63% per la produzione dei pannelli per facciata ventilate;
- 0.33% per i pannelli radianti.

Figure 58. Defective products by cause

Analizzando le causa dei difetti rilevati, questi erano presenti in diverse fasi della produzione del materiale da costruzione (difetti da impatto, durante il trasporto, restringimento, ecc.) ma vale la pena notare che quasi metà dei difetti (49%) è stato causato da intervento umano necessario al processo di produzione.

Guardando i grafici che riportano il numero di difetti rilevati è evidente che la maggior parte dei difetti (67.64%) è avvenuta nelle fasi di allestimento del processo di produzione, dove le

procedure non erano ancora finalizzate e il personale non era familiare con il processo di produzione di HDG, mentre nelle fasi successive di produzione i difetti sono calati nettamente, mostrando un miglioramento continuo.

Figura 59. Percentuale di pannelli difettosi nelle fasi di produzione

Classificazione 6σ

Come già menzionato in precedenza, la metodologia 6σ ha come obiettivo una produzione con zero difetti. Nella maggior parte dei casi, specialmente per un impianto di produzione pilota, questo non è possibile essendo distanti da produzioni altamente tecnologiche quali aeronautica, elettronica, ecc., dove il fattore umano è limitato. Nel caso del progetto InnoWEE, lo scopo della metodologia

6σ è il miglioramento costante dei processi di produzione e il mantenimento della qualità dei prodotti allo stesso livello.

Sigma level	Sigma shift	Defective Parts Per Million	Percent defective	Percentage yield
1 Initial Start	-0.5	691,462	69%	31%
2	0.5	308,538	31%	69%
3	1.5	66,807	6.7%	93.3%
4 End of ETICS Production	2.5	6,210	0.62%	99.38%
5	3.5	233	0.023%	99.977%
6 6σ TARGET	4.5	3.4	0.00034%	99.99966%
7	5.5	0.019	0.0000019%	99.9999981%

Figura 60. Prestazione dell’impianto pilota nella metodologia 6σ per la produzione di pannelli tipo ETICS

All’inizio della produzione di HDG, durante la fase di apprendimento empirico, l’efficacia dell’impianto pilota era tra i livelli 1 e 2; nella produzione di pannelli tipo ETICS l’efficacia è salita tra i livelli 3 e 4 e si è mantenuta nello stesso indice durante la produzione di tutte le tipologie di pannelli.

Dalle figure è chiaro che in ogni fase di produzione i prodotti difettosi sono stati ridotti, indicando un miglioramento costante per il processo di produzione.

Infine, la classificazione secondo 6σ è stata 3.06% tra i livelli 3 e 4, mentre la classificazione per un impianto pilota è solitamente tra i livelli 2 e 3, dimostrando come la produzione di pannelli HDG nell’impianto pilota sia stata superiore agli standard industriali e come il funzionamento dell’impianto abbia superato le aspettative.

Figura 61. Analisi della fase di produzione nella classificazione 6σ

4. Installazione, sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni negli edifici reali di prova

Dopo la produzione in scala condotta in Grecia da AMSolutions, i pannelli sono stati trasportati ed installati in quattro edifici di prova siti a Padova (Italia), ad Atene (Grecia), a Bucarest (Romania) e a Putte-Mechelen (Belgio). Gli edifici sono stati ampiamente monitorati prima e dopo l'installazione per valutare le prestazioni termiche in condizioni reali, e la durabilità è stata anch'essa osservata. I risultati ottenuti dal monitoraggio sono stati anche utilizzati nelle simulazioni condotte negli edifici virtuali di prova per convalidare l'impatto e l'effettività dell'intervento. Le installazioni sono state le seguenti:

- Edificio Pilota a Padova (Italia) – Pannelli per facciata a cappotto, per facciata ventilata e pannelli radianti a soffitto;
- Ex municipio di Voula, nei pressi di Atene (Grecia) – Pannelli per facciata a cappotto e per facciata ventilata;
- Casa di cura residenziale Don Orione a Bucarest (Romania) – Pannelli per facciata a cappotto;
- Residenza ecologica (*Eco-house*) a Putte-Mechelen (Belgio) – pannelli radianti a soffitto.

4.1. Edificio Pilota, area CNR di Padova, Italia

Nell'Edificio Pilota sono state installate le tre tipologie di soluzioni: pannelli per facciata a cappotto, per facciata ventilate e pannelli radianti a soffitto (Fig. 62). A causa delle particolari caratteristiche della struttura prefabbricata, le cui pareti sono costituite da pannelli sandwich (due sottili strati metallici con all'interno isolante), i metodi di installazione sono stati adottati a questa tipologia di struttura, differendo in taluni casi dai metodi di installazione adottati per gli altri siti di prova.

Figura 62. Sezione orizzontale indicante il posizionamento delle tipologie dei pannelli nell'Edificio Pilota di Padova, le cui facciate esposte a Sud ed Est sono mostrate nella fotografia di destra

Installazione dei pannelli per facciate a cappotto

Nella facciata esposta a Nord, sono stati installati 28 pannelli (Fig. 63) secondo le seguenti fasi:

- allineamento della prima fila di pannelli utilizzando una guida metallica inferiore;

Figura 63. Pannelli per facciata a cappotto installati nella facciata Nord dell'Edificio Pilota

- applicazione di un apposito adesivo sulle pareti metalliche dell'edificio;
- Posizionamento dei pannelli e applicazione di barre a taglio termico passanti attraverso la parete e fissate con bulloni dall'interno;
- riempimento dei giunti tra i pannelli con un adesivo elastico;
- installazione di una scossalina superiore e due profili metallici laterali per proteggere i fianchi esposti dei pannelli.

Installazione dei pannelli per la facciata ventilata

Sono stati installati 30 pannelli per la facciata ventilata a Sud (Fig. 64) attraverso una dedicata sottostruttura in acciaio ancorata alla base e fissata puntualmente alla parete dell'edificio per limitare la perforazione della parete. L'installazione è avvenuta secondo le seguenti fasi:

- fissaggio dei 4 elementi verticali della struttura secondaria e di quelli orizzontali;
- creazione dei fori nei pannelli in 4 punti (2 fori nel lato superiore e due in quello inferiore);
- fissaggio degli ancoraggi ai profili orizzontali della struttura secondaria;
- installazione dei pannelli infilando i pin di ancoraggio nei fori dei pannelli;
- installazione di una scossalina metallica al di sopra dei pannelli e di due profili laterali per proteggere i lati dei pannelli.

Figura 64. Facciata ventilata con pannelli prefabbricati installati nella parete Sud dell'Edificio Pilota

Installazione dei pannelli radianti

Sono stati installati 30 pannelli radianti nella stanza interna, appendendoli su 7 profili a sezione omega che servono come sostegno di un tipico controsoffitto in cartongesso. (Fig. 65). Per avere la corretta temperatura e per fornire la portata necessaria ai pannelli radianti, si è provveduto a modificare l'impianto di fornitura dell'acqua. Sono state aggiunte due nuove tubature, una per i pannelli radianti e una per il deumidificatore. I pannelli sono stati connessi nel sistema Tichelmann (andata/ritorno) per avere le stesse perdite di pressione negli apporti e nelle perdite. Cinque file di 6 pannelli sono state connesse in parallelo.

Figura 65. Controsoffitto installato in precedenza (sinistra), rimpiazzato dai pannelli radianti InnoWEE (destra)

Monitoraggio di prestazioni e durabilità

Il sistema di monitoraggio è composto da:

- un sensore di flusso termico è stato installato nella facciata nord dell'edificio per calcolare la trasmittanza termica della parete prima e dopo l'installazione dei pannelli per la facciata a cappotto;
- sei misuratori di energia termica (radiometro, misurature di temperature dell'acqua in ingresso e in uscita), uno per ogni fan coil installato, per conoscere i consumi di energia di ogni stanza, uno per i pannelli radianti, uno per il deumidificatore;
- quattro diversi sensori microclimatici nelle stanze per conoscere le condizioni termiche interne;
- strumenti speciali per una campagna *ad hoc*, per valutare le prestazioni termiche di parete e soffitto;
- una stazione meteorica esterna per monitorare la temperature esterna e le condizioni climatiche;
- una campagna termica globale conseguita durante le Stagioni invernali ed estive, prima e dopo l'installazione per calcolare le condizioni termo-igrometriche interne (PMV e PPD).

Figura 66. Pannelli radianti monitorati durante la modalità di raffreddamento

Figura 67. Posizionamento in pianta della strumentazione di monitoraggio per i pannelli della facciata a cappotto e per i pannelli radianti

Il sistema di monitoraggio locale installato per i pannelli della facciata ventilata è costituito da sensori per le temperature di contatto, per la temperatura delle bolle d'aria (AIR CAVITY TEMPERATURE), di velocità dell'aria, dell'umidità. Il monitoraggio a infrarossi mostra anche le prestazioni dei pannelli radianti installati, comparati al soffitto precedentemente installato. La distribuzione delle temperature sulla superficie è paragonabile a quella ottenuta nella prova di laboratorio condotta prima dell'installazione nella casa Pilota.

Figura 68. Strumentazione di monitoraggio installata per monitorare le prestazioni dei pannelli per la facciata ventilata

È stata studiata la durata e la resistenza all'usura delle soluzioni esterne. Sono stati selezionati i seguenti metodi di prova per essere utilizzati in loco, basati su indagini preliminari in laboratorio: l'assorbimento d'acqua superficiale (SWA), la durezza superficiale (SHT), il tempo di transito dell'impulso ultrasonico (UPV) e l'Eigen test (risonanza) basato sulle frequenze proprie di vibrazione (EFT).

Sul sito di prova di Padova sono state monitorate la facciata ventilata, situata sul lato sud dell'edificio, e la facciata tipo ETICS, situata sul lato nord dell'edificio. Fino ad ora sono state eseguite tre serie di misurazione: nella primavera dell'anno 2019, nell'autunno dell'anno 2019 e a fine estate dell'anno 2020, al fine di considerare l'intero anno di esposizione.

Nella figura 69, a titolo esemplificativo, sono riportati i risultati del test della velocità dell'impulso ultrasonico rispettivamente della facciata ventilata e di quella tipo ETICS.

Figura 69. Risultati del test di impulso ultrasonico della facciata ventilata (sinistra) e di quella tipo-ETICS (destra)

Tutti i risultati delle prove non distruttive (*Non-Destructive Tests* – NDT) delle tre serie di test sono comparabili, il che porta alla conclusione che non si è verificato alcun deterioramento durante l'estate dell'anno 2019. Sia la facciata ventilata che quella tipo ETICS risultano performanti.

4.2. Ex municipio di Voula ad Atene, Grecia

Nell'edificio in Grecia sono state installate due soluzioni sulle pareti esterne, i pannelli per la facciata a cappotto e quelli per la facciata ventilata (Fig. 70).

Figura 70. Collocazione in pianta di ogni tipologia di pannello nel sito di prova in Grecia

Installazione dei pannelli per la facciata a cappotto

Per l'installazione dei pannelli per la facciata a cappotto, la parete è stata preparata rimuovendo tutti i cavi, le condotte e sono stati rimossi gli intonaci e lo strato di pittura. Un profilo preformato con sezione ad "L" è stato fissato al muro per garantire un appoggio inferiore. Partendo dal lato est, i pannelli per il cappotto sono stati posizionati per l'installazione. È stato applicato uno spesso strato di schiuma di poliuretano a bassa espansione (PU) a zig-zag sul lato posteriore del pannello, poi il

pannello è stato messo in posizione e fissato al muro con fissaggi a taglio termico. Per le linee successive è stata utilizzata la stessa tecnica di installazione della prima linea di pannelli, eccetto per la fase di posizionamento del profilo metallico di guida.

Per riempire i giunti tra i pannelli è stato utilizzato un sigillante elastico. Un profilo metallico preformato ad “L” di 3 cm è stato utilizzato per coprire i profili della finestra. La schiuma poliuretanic a bassa espansione è stata applicata sul lato posteriore del profilo che è poi stato fissato con viti e fissaggi. Infine, gli spigoli della finestra sono stati sigillati con il sigillante elastico e dipinti con la pittura multifunzionale di AMS. Nella Figura 71 si osserva la parete prima e dopo l’installazione.

Figura 71. Pannelli per facciata a cappotto installati nel sito dimostrativo in Grecia

Installazione dei pannelli per facciata ventilata

Per installare i pannelli per la facciata ventilata, la parete è stata perforata localmente nei punti esatti di fissaggio, utilizzando un trapano di diametro M22 per una profondità di 150 mm. Una resina chimica bicomponente è stata iniettata nei fori predisposti per gli ancoraggi per mezzo di una pistola meccanica. Dopo questo passaggio sono stati inseriti gli ancoraggi del primo pannello (tutti e 4) nei fori. Lo stesso procedimento si è ripetuto per gli altri pannelli procedendo per righe, ma sempre considerando un lasso di tempo per una parziale solidificazione della resina per garantire un accurato allineamento dei pin utilizzati. La resina in eccesso è stata rimossa per mezzo di un taglierino.

Un profilo in alluminio preformato ad “L” largo 3 cm è stato utilizzato per coprire i bordi della finestra e il davanzale. La schiuma poliuretanic a è stata applicata sul lato posteriore del profilo e fissata con viti e fissaggi. Infine gli spigoli della finestra sono stati sigillati con il sigillante elastico e verniciati con la pittura multifunzionale di AMS. La figura 72 mostra la parete prima e dopo l’installazione.

Figura 72. Pannelli per la facciata ventilata installati nel sito di prova in Grecia

Monitoraggio di prestazioni e durabilità

La strumentazione di monitoraggio è costituita da:

- due sensori di flusso termico installati nelle due stanze della parete a Nord dell'edificio per calcolare la trasmittanza termica della parete prima e dopo l'installazione dei pannelli InnoWEE. I sensori di temperatura installati sul muro sono necessari per capire inoltre la temperatura sulla superficie interna ed esterna delle pareti esterne;
- due diversi sensori microclimatici nelle stanze per capire le condizioni termiche interne;
- una stazione metereologica installata sul tetto dell'edificio;
- una campagna termica globale conseguita durante le Stagioni invernali ed estive per calcolare le condizioni termo-igrometriche interne (PMV e PPD).

La strumentazione di monitoraggio installata per la facciata ventilata è simile a quella del sito Pilota ed è composta da sensori per la temperatura di contatto, per la temperatura delle bolle d'aria, per la velocità dell'aria e per l'umidità.

Relativamente alla durata e alla resistenza all'usura delle soluzioni per l'esterno, l'obiettivo principale del sito di prova di Atene è simile a quello del sito dimostrativo di Padova, ossia di testare la durabilità delle facciate ventilate e di tipo ETICS, ma in condizioni climatiche calde tipiche del clima mediterraneo.

Sono stati applicati gli stessi metodi di prova: l'assorbimento d'acqua superficiale (SWA), la durezza superficiale (SHT), il tempo di transito dell'impulso ultrasonico (UPV) e l'Eigen test basato sulla frequenza di risonanza. Sul sito del test di Atene la facciata ventilata e quella tipo-ETICS si trovano sullo stesso lato dell'edificio, con uguale esposizione. Sono state effettuate due serie di misurazioni: nella primavera dell'anno 2019 e nell'autunno dell'anno 2019. Non è stato possibile effettuare un'ulteriore valutazione per concludere l'esposizione dell'intero anno a causa delle limitazioni agli spostamenti causati dal virus Covid-19.

In Figura 73, come esempio, vengono presentati i risultati delle prove di durezza delle facciate ventilate e di quelle tipo-ETIC.

Tutti i risultati NDT delle due serie di test sono paragonabili ai risultati dei test della prima serie di test, il che porta alla conclusione che non si è verificato alcun deterioramento durante l'estate 2019. Sia la facciata ventilata che quella ETICS risultano performanti.

Figura 73. Risultati del test di durezza superficiale della facciata ventilata (sinistra) e tipo-ETICS (destra)

Figura 74. Strumentazione di monitoraggio per la facciata ventilate (sinistra), sistema a cappotto (destra in alto) e sistema di climatizzazione interna (destra in basso)

4.3. Casa di cura residenziale Don Orione a Bucarest, Romania

Installazione dei pannelli per la facciata a cappotto

Nel sito di prova in Romania, I pannelli per la facciata a cappotto sono stati installati su due facciate del piano terra dell’edificio, la facciata a Nord-Est e quella a Nord-Ovest (Fig. 75).

L’installazione di 77 pannelli per le facciate a cappotto è stata fatta partendo dal fissaggio di un profilo preformato ad “L” al muro, utile come guida per il posizionamento dei pannelli. Ogni pannello è stato posato utilizzando la malta e fissaggi a taglio termico. Prima di installare la 5° linea di pannelli, un profilo ad “L” di dimensione 50 x 90 mm è stato applicato alla parete, lungo il perimetro della finestra. Per garantire la protezione verso infiltrazioni d’acqua, al di sopra della facciata è stata installata una scossalina in alluminio. I giunti tra i pannelli sono stati riempiti con un apposito sigillante.

Figura 75. Pannelli per facciata a cappotto installati nel sito di prova di Bucarest

Monitoraggio di prestazioni e durabilità

La campagna di monitoraggio consiste in:

- un misuratore di flusso termico installato nella stanza verso la parete Nord dell’edificio per calcolare la trasmittanza termica della parete prima e dopo l’installazione dei pannelli per facciata a cappotto;
- due diversi sensori microclimatici nelle stanze, uno all’interno alla stanza per conoscere le condizioni termiche interne, l’altro vicino alla parete esterna;

- sensori di umidità e temperatura installati esternamente per monitorare le condizioni esterne;
- misuratore di energia elettrica per monitorare i consumi di energia del sistema di riscaldamento e raffreddamento;
- una campagna termica globale conseguita durante le Stagioni invernali ed estive per calcolare le condizioni termo-igrometriche interne (PMV e PPD).

Con riferimento alla durata e alla resistenza all'usura, il sito di Bucarest è il terzo sito monitorato con gli stessi obiettivi dei due precedentemente presentati, ossia testare la durabilità dei pannelli tipo ETICS in condizioni caratterizzate da clima freddo invernale e caldo estivo. Sono stati utilizzati gli stessi metodi di prova dei siti dimostrativi di Padova e Atene. Finora sono state effettuate due serie di misurazioni: nella primavera dell'anno 2019 e nell'autunno dell'anno 2019. Tra il primo e il secondo assestamento la facciata è stata ridipinta. Un'ulteriore valutazione prevista per raggiungere un'esposizione di un anno intero non è stata possibile a causa delle limitazioni di spostamento causate dal virus Covid-19.

Poiché la riverniciatura non dovrebbe avere molta influenza sui risultati del test della velocità ultrasuono, vengono presentati i risultati nella figura 76.

Figura 76. Risultati dei test di velocità dell'impulso ultrasonico della facciata nord (sinistra) e ovest (destra)

Poiché la facciata è stata ridipinta tra la prima e la seconda valutazione, la valutazione dei risultati del test potrebbe essere non completamente affidabile, anche se finora non sono stati registrati danni rilevanti e le facciate tipo ETICS risultano performanti.

Figura 77. Strumentazione di monitoraggio per il sistema a cappotto

4.4. Residenza ecologica (*Eco-house*) a Putte, Belgio

Installazione dei pannelli

In questa residenza sono stati installati sia i pannelli radianti a soffitto del progetto InnoWEE, sia quelli di un concorrente in commercio (Fig. 78), con lo scopo di ottenere un confronto diretto nelle modalità di riscaldamento e raffreddamento.

Figura 78. *Eco-house* e stanza in cui sono stati installati i pannelli

La soluzione in commercio scelta richiedeva due pannelli di dimensioni 1.2 m × 2.0 m. Per installare la soluzione InnoWEE (15 pannelli, raggruppati in 3 linee di 5 pannelli ciascuna), è stato installato un supporto indipendente per non intaccare la struttura lignea dell'edificio. Le parti prefabbricate sono state posizionate e fissate utilizzando ancoraggi. Tutti i pilastri metallici sono stati fissati utilizzando viti. Le travi sono state posizionate e fissate sull'intero perimetro. Dopo il completamento della struttura, i pannelli sono stati installati. si è mantenuto uno spazio di 600 mm tra pannelli e soffitto per avere abbastanza spazio per connettere ogni pannello ai circuiti d'acqua. Dopo il posizionamento di ogni pannello è stata eseguita l'allaccio all'acqua.

Figura 79. Pannelli radianti in commercio (sinistra) e pannelli radianti InnoWEE (destra) installati a soffitto

Monitoraggio delle prestazioni

Il sistema di monitoraggio è costituito da un sensore microclimatico (temperatura e umidità), un misuratore di energia termica (misuratore del flusso, temperature del flusso in entrata ed in uscita) per l'impianto radiante e una stazione meteorologica nel giardino al di fuori dell'edificio. una campagna termica globale è stata conseguita durante le stagioni invernali ed estive per calcolare le condizioni termo-igrometriche interne (PMV e PPD).

Figura 80. Strumentazione di monitoraggio per misurare le prestazioni dei pannelli radianti a soffitto

5. Modellazione energetica degli edifici (BEM) e siti dimostrativi virtuali

L'obiettivo principale da raggiungere nell'attività relativa alla modellazione energetica degli edifici (BEM) nel progetto InnoWEE è stato l'identificazione delle migliori soluzioni per una facile installazione e smontaggio di pannelli, basata sulla valutazione architettonica e sui costi. A questo scopo deve essere eseguita una corretta raccolta dei dati dei siti dimostrativi reali e una definizione dei risultati finali. I dati vengono utilizzati per ottimizzare le varie soluzioni, modellandone le prestazioni energetiche per la progettazione di ogni edificio dimostrativo.

Figura 81. Correlazioni tra WP4 e altri WP del progetto InnoWEE

5.1. Valutazione delle tecnologie e delle metodologie di installazione/smontaggio e monitoraggio dei pannelli

Tre tipi di pannelli geopolimerici di InnoWEE sono stati installati in 4 edifici dimostrativi (Fig. 82). Ogni installazione è stata analizzata e valutata, in base al tempo e ai costi necessari per eseguire il processo.

ETIC FAÇADE	VENTILATED FAÇADE	RADIANT PANELS
<ul style="list-style-type: none"> Panel to be glued on the vertical wall with mortar Mechanical fixing with thermal break fasteners Silicon sealing to cover joints between panels Metal flashing installation 	<ul style="list-style-type: none"> Wall anchoring system Panels on-site drilling Levelling and mechanical fixing of panels Metal flashing installation 	<ul style="list-style-type: none"> To be mounted in common systems for false ceilings Test installation not carried out Conventional fasteners and anchoring systems suitable

Figura 82. Riepilogo della metodologia di installazione dei pannelli InnoWEE

La valutazione dell'installazione è presentata di seguito, dove i costi sono riferiti solo alle operazioni di installazione. Altri fattori che influenzano il prezzo finale dei prodotti sono: luogo di installazione, architettura dell'edificio, stato di conservazione.

Per una valutazione efficace dei costi, devono essere considerati tutti i fattori che influenzano il prezzo finale dei prodotti:

- luogo di installazione – ognuno dei paesi in cui sono stati installati i pannelli ha storie, tradizioni, percorsi di sviluppo, aspetti politici ed economici diversi. Per questo motivo, non è possibile avere costi coerenti tra i vari luoghi perché variano a seconda dell'evoluzione di ciascuno;
- lavoro – ha costi diversi a seconda del paese. In Belgio il costo del lavoro è elevato, in Italia è moderato, mentre in Grecia e Romania è molto basso;
- geometria – la geometria degli edifici varia caso per caso. Alcuni edifici hanno geometrie semplici, altri sono più complessi, alcuni hanno sporgenze o nicchie e altri hanno angoli;
- finestre – alcuni edifici hanno finestre sulle facciate, quindi c'è bisogno di una maggiore attenzione nel tagliare e fissare i pannelli.

Pannelli per sistema a cappotto prefabbricato (tipo ETICS)

I pannelli per cappotto prefabbricato tipo ETICS di InnoWEE sono stati installati in due siti reali, dopo il test di installazione su una parete in cemento armato. I vantaggi di questi pannelli dipendono da diversi fattori e cambiano in relazione al tipo di edificio e al luogo in cui è costruito.

Per i pannelli tipo ETICS di InnoWEE i vantaggi sono legati al fatto che c'è solo una fase di installazione e l'installazione stessa è più semplice di un sistema di isolamento prefabbricato tradizionale. Il numero di ancoraggi è ridotto e il risultato estetico è migliore di uno tradizionale.

Una volta effettuata l'installazione, la struttura degli edifici ha avuto un ruolo fondamentale in termini di tempo e costi. A Padova, dove la struttura dell'edificio era una struttura alleggerita fatta di pannelli sandwich, è stato necessario avere molti ancoraggi e barre di passaggio per garantire il corretto fissaggio dei pannelli. Per questo motivo, inoltre, è stato necessario spalmare un composto adesivo nei fori per la barra di passaggio, per garantire l'isolamento.

A Bucarest e a Voula l'installazione è stata più semplice perché le strutture degli edifici erano muri tradizionali realizzati in mattoni o cemento. Le difficoltà erano legate alla geometria degli edifici, come ad esempio la presenza di finestre e angoli.

Il tempo medio di installazione di un pannello, considerando una media dei tempi di installazione a Padova e a Bucarest, può essere considerato di 5–10 minuti per pannello, il che significa circa 10-25 min/m². Il tempo impiegato per installare un ETICS tradizionale può essere di circa 40 min/m².

Per quanto riguarda i costi di installazione, la soluzione proposta dal progetto InnoWEE costa circa 20-30 €/m². Il prezzo di una soluzione tradizionale può essere considerato di circa 30 €/m².

I costi della soluzione InnoWEE, considerando fattori specifici dell'installazione quali progettazione, sicurezza, impalcature, sono stati previsti tra 54.00 e 97.36 €/m².

I principali vantaggi della soluzione proposta da InnoWEE in termini di tempo di installazione, se confrontati con una soluzione tradizionale, sono i seguenti:

- i pannelli sono prefabbricati;
- sono necessari solo pochi passaggi per installare i pannelli;
- il metodo di installazione è semplice;
- i pannelli sono leggeri e facilmente maneggevoli, in quanto di piccole dimensioni.

Pannelli per facciata ventilata

I pannelli ventilati sono stati installati a Padova e a Voula, dopo un test di installazione su un muro di cemento armato a Padova. I vantaggi dei pannelli ventilati dipendono da diversi fattori e cambiano in relazione al tipo di edificio e al luogo in cui si trova l'edificio.

Nell'edificio di Padova, l'installazione dei pannelli ha richiesto più tempo che in altri siti, a causa della struttura dell'edificio. Infatti, la struttura della Casa Pilota è fatta di pareti leggere composte da pannelli sandwich, quindi è stato necessario progettare e montare una struttura secondaria su cui appendere i pannelli. Inoltre, tutti i pannelli dovevano essere tagliati in loco a mano.

La questione critica era la progettazione e il montaggio di una struttura secondaria, necessaria per motivi strutturali, il che ha comportato più tempo e costi più elevati.

L'altra fase più dispendiosa in termini tempistici era quella di perforazione manuale dei pannelli, operazione che richiedeva un alto livello di precisione.

In ogni caso, i principali vantaggi della soluzione proposta da InnoWEE, se confrontati con quella tradizionale, sono l'aver pannelli prefabbricati, leggeri e facilmente maneggiabili viste le piccole dimensioni.

Dagli impianti effettuati nei diversi siti dimostrativi è stato possibile stimare il tempo impiegato e i costi sostenuti, in modo che potessero essere confrontati con i tempi e i costi di soluzioni simili presenti sul mercato.

Naturalmente, è necessario considerare che il confronto è fatto tenendo conto che gli edifici avevano caratteristiche diverse, quindi sono stati necessari anche passaggi diversi per completare l'installazione. Anche il costo, come già detto, varia al variare della tipologia di edificio, dei metodi di installazione e del costo della manodopera.

Dai risultati ottenuti può essere definito un tempo medio di installazione per pannello di 5-15 min, cioè circa 10-30 min/m². Il tempo impiegato per realizzare una facciata ventilata tradizionale può essere considerato di circa 20 min/m².

Per quanto riguarda il costo di installazione, la soluzione Ventilata di InnoWEE costa circa 20-40 €/m², escludendo il sistema di ancoraggio che varia molto a seconda della struttura dell'edificio. Il prezzo di una facciata tradizionale ventilata può essere considerato di circa 30 €/m².

Anche per le soluzioni a facciata ventilata, nel progetto InnoWEE sono stati considerati fattori specifici dell'installazione, quali progettazione, sicurezza e impalcature, e l'intervallo dei costi previsti, senza il sistema di ancoraggio, varia tra 54.00 e 97.36 €/m².

I principali vantaggi in termini tempistici della soluzione proposta da InnoWEE rispetto a una soluzione tradizionale sono i seguenti:

- pannelli prefabbricati;
- metodo di installazione semplice;
- i pannelli sono leggeri e facilmente maneggiabili in quanto di piccole dimensioni.

Pannelli prototipo

I pannelli prototipo sono stati monitorati dopo l'installazione nei siti dimostrativi, al fine di valutare l'incidenza delle condizioni climatiche esterne sui pannelli. Le informazioni apprese a seguito delle crepe comparse nei prototipi hanno consentito una migliore prestazione nei pannelli installati successivamente nei siti dimostrativi reali.

Durante questa fase del progetto, i pannelli sono stati monitorati in relazione a potenziali danni, guasti e cambiamenti di colore durante il loro utilizzo.

I risultati del monitoraggio possono essere riassunti come segue:

- **Fessurazione e deterioramento dei materiali**
 - pannelli per cappotto prefabbricato (*ETICS-like*): le fessure sono leggermente aumentate;
 - pannelli di facciata ventilati: sono comparse nuove fessure e quelle precedenti si sono espanse.
- **Variazioni di colore**
 - pannelli cappotto prefabbricato (*ETICS-like*): il colore dei pannelli naturali è rimasto invariato;
 - pannelli di facciata ventilati: il colore è rimasto invariato.

5.2. Modellazione delle prestazioni energetiche dei diversi prodotti

Nella modellazione delle prestazioni energetiche, sono stati simulati diversi scenari per ogni sito dimostrativo:

- scenario 0: condizioni attuali degli edifici dimostrativi;
- scenario 1: comportamento degli edifici dimostrativi dopo l'implementazione delle soluzioni InnoWEE;
- scenario 2: analisi di ottimizzazione e sensibilità.

Tabella 6. Informazioni di riepilogo su ogni sito dimostrativo reale

Tipo di sito	Descrizione	Posizione	Soluzione InnoWEE
Pilota	Sito pilota (edificio pilota presso CNR)	Italia (Padova)	Facciata ventilata Soffitto radiante <i>ETICS-like</i>
Storico	Ex Municipio di Voula	Grecia (Voula)	<i>ETICS-like</i> Facciata ventilata
Nuovo	<i>Eco-house</i> residenziale, Putte-Mechelen	Belgio	Soffitto radiante
Esistente	Centro di assistenza residenziale Don Orione	Romania (Bucarest)	<i>ETICS-like</i>

Sito Pilota italiano

L'Edificio Pilota è situato all'interno dell'Area del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Padova. È stato costruito intorno al 1993 come un edificio a un solo livello ad uso d'ufficio e la struttura è realizzata in pareti prefabbricate. La Casa Pilota è stata utilizzata come ufficio fino al 2016. La planimetria dell'edificio è quasi un quadrato, con una superficie leggermente superiore a 70 m² e un orientamento che è circa a Nord-Sud. L'edificio comprende tre stanze principali, una piccola stanza, un bagno e un corridoio, per un volume totale vicino a 200 m³.

La planimetria originale dell'edificio comprende tre stanze principali (zone A, B, C) e un'area che comprende una piccola stanza, un bagno e un corridoio (zona D). La planimetria dell'edificio, con le indicazioni relative alle stanze, è illustrata nella Figura 83.

Figura 83. Aree del sito pilota in cui sono stati installati i diversi pannelli

Zona A – con i pannelli tipo ETICS c'è stata una riduzione della domanda di energia del 10% nella stagione di riscaldamento e del 15% nella stagione di raffreddamento.

Zona B – con la facciata ventilata c'è stata una riduzione dell'1% nelle stagioni invernali ed estive, a causa della buona trasmissione della parete esistente.

Zona C – i pannelli di soffitto radiante installati sono sufficienti per riscaldare tutta la stanza fino ai 20 °C necessari in una stagione invernale e i 26°C nella stagione estiva, migliorando le prestazioni rispetto ai *fancoil* installati in precedenza.

Figura 84. Riduzione del consumo energetico al variare dello spessore dell'EPS

Sito storico dimostrativo greco

L'ex municipio di Vouliagmeni è un edificio storico situato nel parco di una zona residenziale nel comune di Voula-Vouliagmeni, in Grecia. È stato progettato alla fine degli anni Sessanta ed è composto da due piani e un seminterrato parziale. Tutti i dettagli costruttivi, i livelli di attività umana

Secondo la metodologia IPMVP, la simulazione dell'edificio deve essere regolata, "calibrata", in modo che i suoi risultati corrispondano sia alla richiesta che ai dati di consumo delle bollette mensili, entro tolleranze accettabili. È noto che i modelli comportamentali hanno un notevole impatto sul consumo reale. Pertanto, c'è una percentuale d'errore tra i dati misurati e i risultati della simulazione che si basano su indicatori predittivi. Sono state applicate diverse procedure per colmare tale divario tra le bollette elettriche e la simulazione dell'edificio. I risultati della calibrazione sono illustrati nell'immagine seguente (Fig. 88).

Figura 88. Calibrazione del modello dell'edificio con i dati misurati

Sia i pannelli per cappotto prefabbricato (*ETICS-like*) sia la facciata ventilata sono integrati nel modello di edificio esistente al fine di quantificare il risparmio energetico di tali effetti. L'ufficio 1 e l'ufficio 2 al piano terra sono le zone selezionate per eseguire l'analisi.

Figura 89. Stanze del sito dimostrativo con pannelli ETICS di InnoWEE e pannelli ventilati, installati su pareti esterne.

I risultati del confronto tra l'edificio esistente con l'edificio ristrutturato mostrano un totale miglioramento delle prestazioni energetiche annuali per entrambe le soluzioni. La simulazione dinamica annuale evidenzia un risparmio energetico del 10.4% kWh/anno per l'ufficio 1 e del 2.4% kWh/anno per l'ufficio 2.

Figura 90. Carichi termici del municipio di Voula prima e dopo l'isolamento con i pannelli ETICS di InnoWEE

Inoltre, il risparmio energetico annuale con i pannelli per cappotto prefabbricato (*ETICS-like*) è stato calcolato al variare dello spessore dello strato isolante. Secondo i risultati si è ottenuto che:

- il consumo di energia elettrica può crescere con più di 8 cm di isolamento, a causa dell'aumento della domanda di raffreddamento
- 8 cm di isolamento darà un ritorno di investimento in circa tredici anni, considerando i prezzi a disposizione. L'analisi dei costi/benefici delle soluzioni presuppone:
 - costo dell'elettricità: 0.16 USD/kWh,
 - inflazione sul costo dell'elettricità: 3%.

Figura 91. Risparmio energetico annuo a seconda dello spessore di EPS nei pannelli per cappotto prefabbricato nel sito dimostrativo in Grecia

Figura 92. Riduzione dei costi in funzione dello spessore di EPS nei pannelli per cappotto prefabbricato nel sito dimostrativo in Grecia.

Per quanto riguarda la facciata ventilata, non esiste un tempo di ritorno ragionevole poiché l'investimento di capitale iniziale è molto elevato rispetto al risparmio energetico. Come descritto in precedenza, viene consigliato un isolamento esterno della parete insieme alla facciata ventilata al fine di evitare condensa superficiale. Il seguente grafico a linee illustra il potenziale risparmio energetico relativo allo spessore di tale isolamento $\lambda = 0.038 \text{ W/mK}$. Con l'aggiunta di 4 e 6 cm di isolamento, si assiste a una diminuzione significativa del consumo energetico. Tuttavia, questo cresce solo leggermente passando da 6 a 10 cm.

Figura 93. Facciata ventilata che include l'isolamento esterno delle pareti

Sito dimostrativo in Belgio

Nella *Eco-House* di Putte, i pannelli radianti disponibili in commercio sono stati confrontati con pannelli radianti a soffitto di InnoWEE.

Figura 94. Stanza analizzata con i pannelli radianti

Considerando che la costruzione di questo sito dimostrativo è stata recentemente finalizzata, i risultati delle simulazioni saranno verificati dopo un periodo di prova nel sito. Il termostato della stanza analizzata è stato fissato a 20°C per entrambe le tecnologie e dal grafico seguente (Figura 95) è evidente il miglioramento delle prestazioni.

Figura 95. Valori orari per un periodo di riscaldamento utilizzando i pannelli commerciali o i pannelli InnoWEE e l'alimentazione fornita dai pannelli

Sito dimostrativo in Romania

Il sito dimostrativo situato in Romania è una stanza polivalente all'interno di una casa di cura residenziale per anziani e orfani con disabilità fisiche e di apprendimento. L'edificio di un piano ha una pianta di forma rettangolare e una semplice struttura al piano terra, fatta di travi in tensione e pilastri in cemento. In questo edificio, i pannelli per cappotto prefabbricato sono stati installati su due pareti esterne del magazzino dell'edificio.

Figure 96. Pianta del sito dimostrativo rumeno con il magazzino

Per quanto riguarda il sistema HVAC, non c'è il sistema di riscaldamento o raffreddamento e l'occupazione è troppo bassa. Pertanto, non vi è alcun consumo reale e quindi sarà considerata solo il fabbisogno. Poiché non sono disponibili dati di misura, non è possibile calibrare il modello come nei casi precedenti. Tuttavia, il confronto del fabbisogno termico con un edificio standard di caratteristiche simili¹ nello stesso scenario, mostra che i valori sono compresi nell'intervallo di validità.

L'implementazione degli ETICs di InnoWEE porta ad un risparmio energetico totale del 20%, come si vede nella tabella seguente.

Tabella 7. Confronto tra la domanda di calore del magazzino prima (scenario 0) e dopo (scenario 2) dell'installazione dei pannelli InnoWEE

Mese	Magazzino esistente – scenario 0	Magazzino con pannelli installati – scenario 2
	Riscaldamento [kWh]	Riscaldamento [kWh]
Gennaio	375.09	296.80
Febbraio	222.16	173.97
Marzo	63.08	41.61
Aprile	1.52	1.01

¹ <http://webtool.building-typology.eu/#bm>

Maggio	0	0
Giugno	0	0
Luglio	0	0
Agosto	0	0
Settembre	0	0
Ottobre	12.22	7.67
Novembre	118.16	86.28
Dicembre	302.69	238.25
TOTALE [kWh/anno]	1,094.92	845.59
TOTALE [kWh/m ² anni]	49.77	38.43

Al fine di studiare attentamente il potenziale del progetto migliorato, si è valutato di installare i pannelli per cappotto prefabbricato con diverso spessore di isolamento. Il design deve essere ottimizzato con parametri realistici ed economici, raggiungendo un compromesso tra costi e prestazioni energetiche. Il design si basa su:

- riduzione della domanda di energia;
- ottimizzazione dello spessore dell'isolamento;
- aspetti economici, costi di investimento.

Figura 97. Risparmio energetico annuo totale per diversi spessori di isolamento

Il primo grafico in Figura 97 mostra il risparmio energetico annuale al variare dello spessore del materiale isolante. È evidente che la domanda si riduce con l'aumento di spessore. Tale riduzione va dal 7.6% per 2 cm al 22.3% per 9 cm. Tuttavia, è osservabile sia dalla figura che dalla tabella, che la percentuale di risparmio energetico stimato diventa sempre meno evidente sopra i 6 cm di isolamento. Infatti, questi risparmi crescono solo del 2.4% tra i 7 cm e 9 cm.

Figure 98. Flusso di cassa accumulativo per l'edificio dimostrativo in Romania

Per quanto riguarda il flusso di cassa cumulativo, si può concludere che l'installazione viene recuperata in 16 anni quando sono installati 2 cm di isolamento. Invece, sopra i 7 cm di spessore, non vi è ritorno nei primi 20 anni.

Queste analisi si basano sui seguenti presupposti:

- costo dell'elettricità: 0.099 USD/kWh,
- inflazione sul costo dell'elettricità: 3%.

5.3. Valutazione igrotermica

I calcoli semplificati del flusso di calore unidimensionale non considerano l'influenza dei ponti termici come, ad esempio, le staffe di ancoraggio del sistema InnoWEE. Per una valutazione più precisa delle prestazioni termiche e del rischio di condensazione superficiale o di proliferazione di muffe, è stata eseguita una modellazione numerica tridimensionale. È stata valutata una gamma di diversi spessori di isolamento termico, tutti posti contro la superficie esterna della parete dell'edificio rivolti verso la cavità ventilata.

Il fattore di temperatura (definito nella ISO 13788) è stato utilizzato come parametro di misura per valutare il rischio di condensazione superficiale o di proliferazione delle muffe. La temperatura della superficie interna viene misurata con una scala da 0 (temperatura dell'aria esterna) a 1 (temperatura dell'aria interna) in condizioni stazionarie, in cui i valori più bassi indicano un rischio maggiore di condensa. Le soglie di rischio dipendono dal clima esterno e dalle condizioni dell'ambiente interno. Cautelativamente, è stato selezionato l'edificio dimostrativo più problematico, quello di Voula, con 0.62 come soglia peggiore. Tutti i casi che includono l'isolamento hanno un fattore di temperatura superiore a 0.80 e sono quindi considerati sicuri.

Figura 99. Valutazione igrotermica secondo EN ISO 13788:2012

Per quanto riguarda le prestazioni termiche, senza vuoti d’aria intorno alla staffa di supporto, il ponte termico provoca un aumento dell’8-14% del valore di trasmittanza (U), che è considerato ragionevole. Tuttavia, con le lacune d’aria intorno agli ancoraggi, il valore di U aumenta del 25-70%, causando una significativa riduzione delle prestazioni termiche complessive. Pertanto, si consiglia di utilizzare isolanti flessibili e avvolgerli con cura intorno staffe di supporto per evitare tali lacune d’aria.

Figura 100. Facciata ventilata: nessun isolamento (a sinistra), isolamento di 60 mm senza spazio intorno all’ancoraggio (al centro), isolamento di 60 mm con spazio d’aria nella cavità dell’ancoraggio (a destra)

5.4. I risultati di InnoWEE e i progetti per ogni sito dimostrativo

Nelle tabelle riportate di seguito sono presentati i risultati di InnoWEE per quanto riguarda il risparmio energetico e il risparmio in emissioni di CO₂.

Tabella 8. Risultati energetici di InnoWEE

Scenario	Punto di partenza (energia finale)		Ristrutturazione con prototipi InnoWEE			
	Domanda di riscaldamento [kWh/m ² -yr]	Domanda di raffrescamento [kWh/m ² -yr]	Domanda di riscaldamento [kWh/m ² -yr]	Riduzione [%]	Domanda di raffrescamento [kWh/m ² -yr]	Riduzione [%]
Italia (ETICS, zona A)	45.77	0.8	40.95	11.8	0.69	18.8
Italia (VF, zona B)	41.62	1.03	41.08	1.13	1.02	0.97
Grecia (ETICS)	52.75	40.39	35.83	32	40.85	-1.1
Grecia (VF)	42.99	40.73	39.32	8.5	41.18	-1.1
Romania	49.77	0	39.90	20	0	-

Table 9. InnoWEE CO₂ achievements

Scenario	Punto di partenza (energia finale)		Ristrutturazione con prototipi InnoWEE			
	Domanda di riscaldamento [g/kWh-yr]	Domanda di raffrescamento [g/kWh-yr]	Domanda di riscaldamento [g/kWh-yr]	Riduzione [%]	Domanda di raffrescamento [g/kWh-yr]	Riduzione [%]
Italia (ETICS)	339.45	6.08	303.73	10.5	5.14	15
Grecia (ETICS)	1088.27	920.77	739.76	32	928.73	0.86
Grecia (VF)	626.61	657.92	573.20	8.5	664.07	-0.93
Romania	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ai fini della definizione dei piani di ristrutturazione specifici per ogni sito dimostrativo, è necessario convalidare dei nuovi prodotti in scala reale. Per questo, è stata effettuata un'analisi delle caratteristiche di ogni sito dimostrativo, al fine di assimilare i dettagli specifici per l'elaborazione dei progetti di installazione dei pannelli. Questo è stato possibile sulla base delle informazioni raccolte in precedenza, in particolare:

- localizzazione geografica,
- rischio sismico,
- esposizione
- utilizzazione
- impianti installati.

6. Analisi del ciclo di vita – *Life Cycle Assessment (LCA)*

Ricercatori, politici e aziende sono sempre più focalizzati sulla riduzione dell'impatto ambientale degli edifici e dei materiali da costruzione. L'analisi *Life Cycle Assessment* è una tecnica standardizzata che analizza l'impatto ambientale associato ai vari *steps* del ciclo di vita di un prodotto. Questi *steps* includono l'estrazione delle risorse, la spedizione delle risorse in fabbrica, la lavorazione del materiale e la fabbricazione del prodotto, il trasporto nel sito di costruzione e le fasi di installazione, l'utilizzo del prodotto, le riparazioni e il mantenimento e infine il riutilizzo del prodotto, il riciclo o lo smaltimento finale, considerando i vantaggi dello stesso oltre il suo ciclo di vita in un successivo sistema produttivo (ISO14040:2006, ISO14044:2006, EN 15804). Nell'ambito della gestione dei rifiuti da costruzioni e demolizioni (CDW), l'approccio LCA è stato applicato per esaminare le performance di generiche strategie di gestione dei CDW e degli impianti di riciclo degli stessi, confrontando un materiale naturale ad un materiale riciclato da rifiuti da costruzioni e demolizioni, analizzando differenti scenari di fine vita del prodotto per edifici ed elementi da costruzione e valutando infine la produzione di elettricità partendo dai CDW (Bovea and Powell, 2016).

Il *Life Cycle Assessment* consiste di 4 fasi distinte:

- **fase di definizione degli obiettivi e del campo di applicazione dell'analisi** (*goal and scope definition phase*), che identifica il contesto di studio definendo le unità funzionali, i confini del sistema, le ipotesi e i limiti della ricerca;
- **fase di compilazione dell'inventario** (*inventory analysis phase*), che analizza gli input e gli output del sistema: tra gli input ci sono ad esempio acqua, energia e materie prime, mentre come l'output ci sono le emissioni in atmosfera, nell'ambiente ed in acqua;
- **fase di valutazione dell'impatto** (*impact assessment phase*), che mira a valutare la significatività e la grandezza del potenziale impatto ambientale correlato agli *input* e *output* dell'inventario;
- **fase di interpretazione dei risultati** (*interpretation phase*), in cui gli esiti ottenuti dalle analisi di inventario e/o da quelle di valutazione dell'impatto sono riassunte e valutate in relazione agli obiettivi definiti e all'ambito della ricerca.

L'analisi LCA, come ogni metodo, ha dei limiti ma può essere utilizzata come uno strumento effettivo per la definizione di trend comuni. L'analisi LCA applicata ai materiali riciclati derivanti dagli scarti di costruzioni si concentra sui seguenti aspetti:

- dettagliato modello di ricerca a monte;
- buona definizione degli scenari;
- gestione metodologica di diversi scenari di fine vita;
- definizione di limiti di sistema appropriate.

6.1. Metodologia di analisi del ciclo di vita (LCA)

L'obiettivo dell'analisi LCA nel Progetto InnoWEE è indagare l'impatto ambientale associato con differenti step del ciclo di vita dei pannelli geopolimerici prefabbricati ottenuti da larghe frazioni di materiale riciclato derivante dai rifiuti di costruzioni e demolizioni (CDW). Sono state considerate tre differenti tipologie di pannelli geopolimerici prefabbricati: (i) i pannelli per facciate a cappotto, (ii) i pannelli per facciate ventilate, (iii) i pannelli radianti.

L'analisi si basa sull'unità dichiarata del prodotto considerato. L'unità dichiarata utilizzata è 1 m² del pannello geopolimerico prefabbricato che si considera, ossia o il pannello per le facciate a cappotto, o il pannello per le facciate ventilate o quello radiante.

Questa analisi LCA si basa sul principio di analisi dall'inizio alla fine vita e considera l'intero ciclo di vita dei pannelli geopolimerici prefabbricati, come la fase di produzione dei materiali e componenti (A1-A3), il processo di trasporto, costruzione ed installazione (A4-A5), la fase di utilizzo (B1-B7), la fase di dismissione (C1-C4), e i benefici e i carichi fuori dai confini del sistema (D). I moduli (A1-D) sono così definiti nella normativa EN 15804.

La fase del prodotto consiste nella (i) produzione dei materiali, inclusa l'estrazione della materia prima, (ii) nel trasporto delle materie prime all'impianto di produzione dei pannelli, (iii) alla produzione dei pannelli geopolimerici prefabbricati, che include il mescolamento dei materiali costituenti, il getto del composto, la maturazione, lo scassero, l'asciugatura, l'assemblaggio, l'imballaggio e lo stoccaggio dei pannelli geopolimerici prefabbricati finiti. Nell'intero processo di produzione è altrettanto tenuto in considerazione il consumo di energia (come per la mescolazione, il getto, la maturazione e il trasporto all'interno dell'impianto ecc.) e di acqua (per esempio per il sistema di pulizia, ecc.).

La fase di costruzione consiste nel trasporto dei pannelli fino al sito di installazione (modulo A4) e nell'installazione dei pannelli (per esempio modulo A5). È stata considerata una distanza di trasporto pari a 200 km e nell'analisi LCA sono stati inclusi tutti i materiali di supporto usati nel processo di installazione (come fissaggi, malte, ancoraggi ecc.).

Una volta che i pannelli sono installati, ha inizio la fase di utilizzo dei pannelli geopolimerici prefabbricati. In 30 anni di aspettativa di vita dei pannelli, sono necessari alcuni lavori di manutenzione (modulo B2) e di riparazione (modulo B3). È stato ipotizzato uno scenario di pulizia ogni 5 anni dei pannelli con acqua e appositi agenti (modulo B2) e di riparazioni minori con un composto sigillante ogni 10 anni (modulo B3). Non è richiesto nessun altro intervento.

Il concetto applicato della fase della fine vita del prodotto, assume che la parte geopolimerica del pannello possa essere riciclata e utilizzata in sostituzione all'aggregato vergine nel fondo stradale, mentre le parti non riciclabili del pannello (ad es. EPS ecc.) siano smaltite in discarica. Non ci sono impatti associati alla demolizione dei pannelli (modulo C1), poiché la decostruzione viene eseguita manualmente. Le parti non riciclabili (ad es. EPS, ecc.) sono trasportate in discarica (modulo C4), con una distanza di trasporto calcolata su 50 km. Il tasso di riciclaggio del geopolimero è stato impostato al 70%, il che significa che il 70% del geopolimero ottenuto dopo il processo di demolizione viene trasportato nell'impianto di riciclaggio (modulo C3), mentre il 30% è trasportato in discarica (modulo C4). Anche la distanza di trasporto per l'impianto di riciclaggio (modulo C2) è stata impostata a 50 km. Nell'impianto di riciclaggio, il geopolimero viene frantumato alla dimensione delle particelle richiesta (modulo C3).

Quando la fine dello stato rifiuto è raggiunta, si assume che l'HDG frantumato venga utilizzato nei manti stradali, che eviterebbe di dover utilizzare materiale vergine per la costruzione di strade. Pertanto, i benefici e i carichi fuori dai confini del sistema (modulo D), includono l'impatto del trasporto verso il sito di costruzione della strada e i vantaggi (segnale negativo) dovuti al rimpiazzamento del materiale vergine nella costruzione della strada. La distanza di trasporto al sito è stata impostata a 50 km. I materiali secondari (geopolimeri riciclati) non hanno la stessa qualità del materiale vergine. Dunque, è stato applicato un fattore valore-correzione per tenere in

considerazione della diversità della qualità del materiale. È stato applicato un fattore correttivo pari a 0.5, che significa che i vantaggi calcolati per il rimpiazzamento di materiale vergine sono moltiplicati per questo valore e dunque dimezzati.

6.2. Inventario del ciclo di vita (*Life Cycle Inventory – LCI*)

Il software di modellazione usato per condurre l'analisi LCA (thinkstep, 2019b) è GaBi, considerando che GaBi è uno dei programmi più comunemente utilizzati nell'ambito di modellazione di analisi del ciclo di vita (Herrmann and Moltesen, 2015). L'approccio alla modellazione LCA è una combinazione di dati forniti nell'inventario del database e nella modellazione individuale a monte. L'estrazione e la lavorazione delle risorse, la lavorazione del materiale secondario, la consegna dei materiali e la produzione e fornitura di energia ed acqua sono state modellate basandosi sull'inventario di dati fornito nel database GaBi Professional: metacaolino, potassio silicato e CDW, rispecchiando l'attuale composizione del CDW utilizzato. Inoltre, queste sono state modellate separatamente nella ricerca a monte della modellazione LCA.

Modellazione LCA:

- Metacaolino: la produzione si basa sulla frantumazione del caolino in un macinatore, sulla successiva essiccazione del caolino frantumato e calcinazione del caolino frantumato in metacaolino in un altoforno.
 - Maggiori *input* per il modello LCA: necessità di caolino ed energia.
- Potassio silicato: una produzione idrotermica della soluzione di potassio silicato si basa sulla reazione del biossido di silicio con idrossido di potassio acquoso.
 - Maggiori *input* per il modello LCA: necessità di idrossido di potassio, di biossido di silicio (es: sabbia silicea), di energia e di acqua.
- Rifiuti da costruzione e demolizioni (CDW): differenti metodi per il calcolo degli oneri ambientali degli scarti sono stati applicati nell'analisi LCA riferita ai rifiuti da costruzione e demolizione (CDW). Nel calcolo finale, è stato utilizzato il metodo limite per modellare il contenuto riciclato, che significa che i materiali secondari o riciclati reggono soltanto gli impatti delle lavorazioni di riciclo.
 - Maggiori *input* per il modello LCA: necessità di energia e acqua.

6.3. Analisi dell'impatto del ciclo di vita (*Life Cycle Impact Assessment – LCIA*)

La valutazione dell'impatto ambientale è stata calcolata a livello del punto medio con il metodo di valutazione dell'impatto CML 2001. Il metodo di valutazione dell'impatto CML 2001 circoscrive la modellizzazione quantitativa alle prime fasi della catena causa-effetto per limitare le incertezze, con i risultati raggruppati in categorie di punti intermedi secondo meccanismi comuni (ad esempio i cambiamenti climatici) o raggruppamenti comunemente accettati (ad esempio l'eco-tossicità) (Guinée, 2002). I principi fondamentali alla base della metodologia CML 2001 si basano sulle normative ISO 14040 e 14044 e i fattori di caratterizzazione vengono aggiornati quando sono disponibili nuove conoscenze in merito (le date dell'ultimo aggiornamento a gennaio 2016) (thinkstep, 2019b). I risultati del metodo di valutazione dell'impatto della CML 2001 possono essere presentati in termini di diversi potenziali impatti. Il metodo di valutazione dell'impatto della CML 2001 tuttavia non valuta la domanda di energia primaria (come l'energia primaria da risorse rinnovabili e non rinnovabili) e l'uso totale di acqua dolce (come il consumo di acqua dolce). Pertanto, la domanda di energia primaria e l'uso totale di acqua dolce sono stati valutati

separatamente all'interno del software di modellazione GaBi. Nella tabella 10 sono presentati diversi potenziali impatti e la domanda di energia calcolati nell'analisi LCA..

Tabella 10. Categorie e unità di impatto utilizzate per la loro caratterizzazione nell'analisi LCA

Categoria d'impatto	Abbreviazione	Unità
Potenziale surriscaldamento globale	GWP	[kg CO2 eq.]
Potenziale surriscaldamento globale escludendo il carbonio biogenico	GWP excl. biog. carbon	[kg CO2 eq.]
Potenziale di acidificazione	AP	[kg SO2 eq.]
Potenziale di eutrofizzazione	EP	[kg PO4-3 eq.]
Potenziale di tossicità umana	HTP	[kg DCB eq.]
Potenziale di esaurimento dello strato di ozono	ODP	[kg R11 eq.]
Creazione di potenziali ozono fotochimico	POCP	[kg Ethene eq.]
Potenziale di ecotossicità acquatica d'acqua dolce	FAETP	[kg DCB eq.]
Potenziale di ecotossicità acquatica marina	MAETP	[kg DCB eq.]
Potenziale di ecotossicità terrestre	TETP	[kg DCB eq.]
Deplezione abiotica (elementi)	ADP el.	[kg Sb eq.]
Deplezione abiotica (fossili)	ADP fos.	[MJ]
Energia primaria proveniente da risorse non rinnovabili	PENRT	[MJ]
Energia primaria da risorse rinnovabili	PERT	[MJ]
Consumo di acqua dolce	WATER	[kg]

6.4. Interpretazione dell'analisi LCA

La figura 101 mostra gli impatti ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita del pannello geopolimerico prefabbricato per facciata a cappotto. Dalla figura 101 si può vedere che la fase di lavorazione del prodotto (cioè i moduli A1-A3) contribuisce maggiormente all'impronta ambientale del pannello geopolimerico prefabbricato considerato. L'altra fase del ciclo di vita che ha un impatto ambientale più significativo è la fase del processo di costruzione (cioè il modulo A5) in termini di ADP el. e HTP. Tutte le altre fasi del ciclo di vita hanno un impatto minimo sulle prestazioni ambientali dei pannelli geopolimerici prefabbricati.

Figura 101. Risultati dell’analisi LCA per i pannelli per facciata a cappotto

Analogamente, la figura 102 mostra gli impatti ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita del pannello di rivestimento geopolimerico prefabbricato per le facciate ventilate. La fase di produzione di materiali e componenti (moduli A1-A3) contribuisce maggiormente all’impronta ambientale del pannello geopolimerico prefabbricato considerato. L’altra fase del ciclo di vita che ha un impatto ambientale più significativo è la fase del processo di costruzione (cioè il modulo A5) in termini di ADP el., HTP, POCP e TETP. Tutte le altre fasi del ciclo di vita hanno un impatto minimo sulle prestazioni ambientali del pannello di rivestimento.

Figura 102. Risultati dell’analisi LCA per i pannelli per facciata ventilata

Infine, la figura 103 mostra gli impatti ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita dei pannelli radianti geopolimerici prefabbricati. La fase del prodotto (cioè i moduli A1-A3) contribuisce maggiormente all’impronta ambientale del pannello geopolimerico prefabbricato considerato.

L'altra fase del ciclo di vita che ha un impatto ambientale più significativo è la fase del processo di costruzione (cioè il modulo A5) in termini di ADP el. e HTP. Come per gli altri tipi di pannelli, tutte le altre fasi del ciclo di vita hanno un impatto minimo sulle prestazioni ambientali del pannello radiante.

Figura 103. Risultati dell'analisi LCA per i pannelli radianti

I risultati di modellazione LCA presentati hanno dimostrato che la fase del prodotto (cioè i moduli A1-A3) contribuisce maggiormente all'impronta ambientale dei pannelli geopolimerici prefabbricati considerati. Pertanto, qualsiasi potenziale riduzione dell'onere ambientale associato al ciclo di vita dei pannelli geopolimerici prefabbricati considerati dovrebbe basarsi principalmente sui potenziali miglioramenti del processo di produzione dei pannelli.

7. Costo del ciclo di vita (LCC – *Life Cycle Cost*)

Il costo del ciclo di vita (LCC – *Life Cycle Cost*) viene calcolato se c'è la necessità di conoscere il costo reale di un prodotto nel corso del tempo (non solo il costo iniziale), poiché i costi che insorgono durante la vita del prodotto molto spesso eccedono i costi iniziali di produzione. Nei calcoli dell'LCC si possono individuare vari tipi di costo, come mostrato in Figura 104. L'approccio scelto per il calcolo dell'LCC dei pannelli InnoWEE è di tipo modulare, ossia scorpora i costi in fasi individuali del ciclo di vita, le quali sono le stesse individuate nell'LCA.

Lo schema in Figura 104 mostra la relazione tra i costi dell'intero ciclo di vita di un edificio (WLC – *Whole Life cycle Costs*) e i costi del ciclo di vita (LCC – *Life Cycle Costs*) applicati a un prodotto. Le voci di costo nei rettangoli colorati sono state affrontate nell'analisi LCC dei pannelli geopolimerici prefabbricati. I costi operativi e di occupazione non incidono sui prodotti InnoWEE e pertanto il loro contributo è stato posto uguale a zero.

Figura 104. Schema dell'analisi LCC dei prodotti InnoWEE

In figura 104 è indicato anche come la modularità del ciclo di vita sia stata presa in considerazione. Ci sono calcoli separati dei costi di *input* per la produzione (A1-A3), per l'installazione (A5), per la fase di utilizzo (B1-B7) e per quella di fine vita (C). B6-B7 sono posti a zero, perché il prodotto non consuma energia o altre sostanze di valore (per es. acqua). Il trasporto (A4) è omesso, in quanto specifico per ciascun edificio.

Tra i costi esterni, sono valutati anche i possibili costi delle emissioni, ad esempio le emissioni di CO₂ contribuirebbero al prezzo del sistema, sebbene allocati nel modulo A3. Il costo è direttamente collegato alle emissioni di CO₂ come misurate da GWP nell'LCA.

Il calcolo dell'LCC dei prodotti InnoWEE si è basato sulle seguenti ipotesi:

- il costo di produzione dei prototipi è noto e funge da base;
- l'industrializzazione è presa in considerazione in modo realistico;
- i costi di installazione si basano su dati del progetto e su dati confrontabili;
- la manutenzione dei prodotti installati è soggetta a scenari diversi e dipende da posizione e da condizioni d'uso specifiche;
- i costi legati al fine vita (modulo C), ossia: costi di demolizione, costi di trasporto, commissioni e tasse (per es. costi per smaltimento in discarica), si basano su prezzi attuali;
 - questo costo è fortemente dipendente dalla posizione del sito di smaltimento;
 - generalmente, il costo dello smaltimento aumenta;

- i costi ambientali legati alla produzione (emissioni di CO₂, NO/NOx e SO₂) sono presi in considerazione, ma solo i costi di emissione di CO₂ sono stati rilevati.

Tutte le ipotesi sono formulate su parametri attentamente valutati, fornendo come risultato del calcolo un costo finale realistico.

Le ambiguità che influenzano i risultati finali dell’LCC sono connesse principalmente con la posizione dell’edificio dove i prodotti InnoWEE sono da installare. I principali fattori legati alla posizione sono: (i) costo della manodopera; (ii) disponibilità locale di componenti specifici; (iii) condizioni climatiche che potrebbero influenzare (ossia abbassare, in confronto ai calcoli attuali) i costi di manutenzione.

In queste analisi, i costi sono derivati direttamente da dati del progetto stesso, oppure da fonti ufficiali (per es. i costi di smaltimento in discarica).

Figura 105. Costo del ciclo di vita (LCC) – Risultati nello scenario di industrializzazione

Il calcolo rappresentato in Figura 105 mostra l’evoluzione del costo nel tempo. Chiaramente, il costo iniziale di produzione (al tempo 0) è relativamente basso. Il costo di installazione (nel primo anno, segnalato dall’incremento di LCC nell’anno 0) è relativamente basso. Se il costo di installazione fosse minore (per. es grazie a manodopera più economica o a una maggiore superficie coperta), l’intera curva traslerebbe verso il basso. I costi che insorgono nella fase di utilizzo (B1-B5) sono calcolati in modo conservativo, in favore di sicurezza. Ulteriori operazioni di manutenzione (per es. un intervento generalizzato di manutenzione dell’edificio invece di interventi specifici) potrebbero ridurre il costo della manutenzione. Nel complesso, i dati dell’LCC mostrano buoni risultati per i prodotti analizzati.

Figura 106. Metodologia per la valutazione preliminare dei costi della materia prima secondaria prodotta

La valutazione del comportamento del prodotto durante l'intero ciclo di vita consiste nella valutazione delle sue prestazioni ambientali, usando il metodo LCA, e della sua prestazione economica, usando il metodo LCC. L'LCA ha messo in luce i punti di forza e i punti critici dei prodotti InnoWEE basati sull'HDG. Dato che i prodotti sono attualmente nella fase di sviluppo che ancora non include la totale industrializzazione, è lecito attendersi un'ulteriore riduzione dei carichi ambientali. In conseguenza all'industrializzazione, è possibile ottimizzare ulteriormente la richiesta energetica dei prodotti esaminati. Poiché la fase di produzione contribuisce maggiormente in relazione a quasi tutti gli indicatori, gran parte dell'ottimizzazione può essere conseguita in questa parte del ciclo di vita, con particolare riferimento alla fornitura energetica che può beneficiare dall'introduzione di energie rinnovabili (per es. solare).

L'approccio basato sul costo del ciclo di vita fornisce una più profonda conoscenza dell'evoluzione dei costi nel tempo e mostra che quello di produzione non è esplicitamente dominante. Si dimostra inoltre che il costo di manutenzione dipende fortemente dalla localizzazione dell'edificio, a causa del costo della manodopera e del carico ambientale degli elementi esposti. Si segnala anche che le stime sono in favore di sicurezza riguardo alla frequenza degli interventi.

In generale, considerando sia le analisi ambientali sia quelle di costo, i prodotti InnoWEE sono confrontabili con prodotti simili presenti sul mercato. In aggiunta a ciò, in conseguenza di una piena industrializzazione, i pannelli InnoWEE mostrano il potenziale necessario per poter sopravanzare prodotti confrontabili attualmente in vendita.

8. Conclusioni

Nell'ambito delle politiche dell'Unione Europea nei confronti della sostenibilità e dell'economia circolare, il progetto europeo RIA H2020 InnoWEE – “Componenti prefabbricati innovativi, inglobanti vari rifiuti da costruzione, per la riduzione del consumo energetico degli edifici minimizzando gli impatti ambientali (*Innovative pre-fabricated components including different Waste construction materials reducing building Energy and minimising Environmental impacts*)” – iniziato nel 2016, ha sviluppato tre tipi di pannelli architettonici prefabbricati per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, essendo questi ultimi responsabili di circa il 40% del consumo totale di energia nella UE. Le applicazioni di InnoWEE includono edifici esistenti che necessitano di ristrutturazione, con particolare attenzione al Patrimonio Culturale. Tali pannelli sono prodotti con leganti geopolimerici innovativi sviluppati *ad hoc*, capaci di inglobare elevate quantità di aggregati provenienti da rifiuti da costruzione e demolizione, in accordo agli obiettivi della UE stabiliti dalla Direttiva Quadro sui rifiuti.

Nel corso di quattro anni, InnoWEE ha seguito un percorso intenzionalmente simile a quello di un'azienda determinata a sviluppare un prodotto dalla sua concezione fino alla potenziale introduzione sul mercato. Il livello di prontezza tecnologica (TRL – *Technology Readiness Level*) di ciascun tipo di pannello è stato elevato con successo da 3 (prova sperimentale del concetto – *proof of concept*) a 6/7 (dimostrazione in ambiente rilevante/operativo – *demonstration in relevant/operational environment*), affrontando lo sviluppo con un approccio olistico che ha coinvolto i seguenti temi: problemi tecnologici, standard di prodotto e normative vigenti, aspetti di salute e sicurezza, posizionamento nel mercato, pianificazione aziendale e industriale, e, infine, analisi del ciclo di vita.

Pertanto, in un contesto di sostenibilità ed economia circolare, i materiali geopolimerici e i metodi di produzione simil-industriale dei pannelli sono stati studiati e ottimizzati per ottenere prodotti con elevate prestazioni e convenienti anche da un punto di vista dei costi. L'idoneità alla destinazione d'uso e l'efficienza termica dei pannelli sono state verificate sia in laboratorio sia con installazioni dimostrative su edifici pilota. Inoltre, l'efficienza termica è stata ulteriormente validata mediante modelli numerici opportunamente calibrati. La pianificazione aziendale e industriale hanno sfruttato, in modo virtuale, il potenziale di questi prodotti sul mercato. In aggiunta, sono stati valutati anche gli impatti ambientali, sociali ed economici.

Più nel dettaglio, i materiali geopolimerici, i quali costituiscono il principale componente dei pannelli InnoWEE e inglobano fino al 50% in peso di aggregati riciclati da CDW, sono stati studiati in modo approfondito. L'ottimizzazione euristica che è stata condotta ha avuto successo nel soddisfare i requisiti di una produzione simil-industriale e nel garantire un'adeguata qualità dei prodotti finali. Inoltre, è stata preliminarmente valutata l'idoneità dei geopolimeri ad essere riutilizzati al termine del ciclo di vita come aggregati riciclati, suggerendo così la potenziale fattibilità di un processo produttivo a ciclo chiuso.

I tre tipi di pannello, ossia per cappotto modulare, per facciata ventilata e per riscaldamento radiante a soffitto, sono stati progettati, prototipati e prodotti con un impianto pilota di scalatura tecnologica, il quale è stato appositamente concepito e implementato.

I pannelli sono stati ampiamente testati, in relazione alle loro caratteristiche meccaniche e fisiche e alla prestazione nei confronti della durabilità, secondo le disposizioni di linee guida ETAG e standard EN attinenti. In particolare, sono stati verificati i seguenti parametri: assorbimento capillare di

acqua, permeabilità al vapore acqueo, resistenza all’impatto, resistenza di adesione, comportamento al gelo-disgelo (anche in presenza di sali), resistenza alla carbonatazione, reattività alcali-aggregato e resistenza ai solfati. Ad eccezione della resistenza al gelo in presenza di sali, tutti gli altri risultati sono confrontabili o addirittura superiori a prodotti di tipo cementizio.

Le installazioni dimostrative su quattro edifici pilota in regioni climatiche diverse (Grecia, Belgio, Italia e Romania), che sono state sottoposte a monitoraggio prima e dopo il montaggio dei pannelli, hanno permesso di studiare in modo sistematico la prestazione termica in opera, fornendo quindi dati molto utili per le simulazioni numeriche. Anche la durabilità delle applicazioni esterne, inoltre, è stata oggetto di osservazioni, grazie all’esecuzione periodica di tecniche non distruttive di indagine.

Le applicazioni negli edifici pilota hanno reso disponibile un insieme di dati usato nella modellazione energetica degli edifici (BEM – *Building Energy Modelling*) per validare le strategie di simulazione e per calibrare i modelli. Basandosi sulle misurazioni ottenute dai sistemi di monitoraggio, sono state condotte simulazioni 3D su quattro casi studio virtuali localizzati in Italia, Grecia, Romania e Spagna, le quali hanno permesso sia di valutare le prestazioni dei pannelli in situazioni differenti, sia di ottimizzare il progetto delle installazioni a seconda dei vari scenari.

Infine, le analisi del ciclo di vita (LCA – *Life Cycle Analysis*), effettuate sull’impianto pilota, mostrano risultati favorevoli nei riguardi dell’impatto ambientale. I punti caldi (*hotspots*) evidenziati rivelano un potenziale per ulteriori ottimizzazioni e miglioramenti su scala industriale che potrebbero condurre, alla fine, a prestazioni ambientali complessive superiori a quelle di soluzioni commerciali attualmente disponibili sul mercato.

Riferimenti

Sito web e Social Networks

www.innowee.eu

https://twitter.com/InnoWEE_H2020

<https://www.linkedin.com/company/innowee-project/>

<https://www.facebook.com/InnoWEE/>

<https://www.instagram.com/innowee/>

<https://www.youtube.com/channel/UCHBqCg99kX1XaaDttpT2ZOw>

https://zenodo.org/communities/innowee_h2020_project/?page=1&size=20

https://explore.openaire.eu/search/project?projectId=corda_h2020::ad86c8f2e07c3e2cd38388d235dc1628

Articoli

- Panizza, M., Natali, M., Garbin, E., Tamburini, S., & Secco, M. (2018). *Assessment of geopolymers with Construction and Demolition Waste (CDW) aggregates as a building material*. CONSTR BUILD MATER, 181:119-133. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.018
- ZAG (2018). *Projekt InnoWEE - Razvoj Gradbenih Proizvodov s Tehnologijo Alkalijskie Aktivacije*. Gradbenik. Ljubljana, Slovenia. doi.org/10.5281/zenodo.3686608
- Frankovič, A., Ducman, V., Kramar, S., Panizza, M., Tamburini, S., Natali, M., Pappa, M., Tsoutis, C., Bernardi, A. (submitted). *Up-scaling and performance assessment of façade panels produced from CDW by alkali activation technology*. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 262. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120475>
- Panizza, M., Natali, M., Garbin, E., Ducman, V. & Tamburini, S. (submitted). *Optimization and mechanical-physical characterization of geopolymers with Construction and Demolition Waste (CDW) aggregates for construction products*. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 264. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120158>
- Kvočka, D., Lešek, A., Knez, F., Ducman, V., Panizza, M., Tsoutis, C., Bernardi, A. *Life Cycle Assessment of Prefabricated Geopolymeric Façade Cladding Panels Made from Large Fractions of Recycled Construction and Demolition Waste*. MATERIALS, 13 (18). <https://doi.org/10.3390/ma13183931>
- Frankovič, A. *Evaluation of innovative façade panels with a finishing layer of alkali-activated industrial and construction waste*. University of Ljubljana – Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana, Slovenia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4106500>

Articoli su conferenza

- Ducman, V., Frankovič, A., Dolenc, S., Tamburini, S., Natali, M., Bernardi, A. Durability assessment of geopolymer façade panels based on CDW. V: Martins, I.M. (ur.), Ulsen, C. (ur.), Villagran, Y. (ur.). The Proceedings of the IV International Conference Progress of recycling in the built environment: 11-12 October 2017, Lizbon, Portugal, (RILEM Proceedings, PRO 124). PARIS: RILEM publications. 2018, pp 307-314, <https://www.rilem.net/publication/publication/492>. [COBISS.SI-ID 2425447]. doi.org/10.5281/zenodo.3268426
- Knez, N., Knez, F., Ducman, V., Tamburini, S., Natali, M., Bernardi, A. Reaction to fire properties of wood waste-based geopolymer panels. V: Martins, I.M. (ur.), Ulsen, C. (ur.), Villagran, Y. (ur.). The Proceedings of the IV International Conference Progress of recycling in the built environment: 11-12 October 2017, Lizbon, Portugal, (RILEM Proceedings, PRO 124). PARIS: RILEM publications. 2018, pp 488-495, <https://www.rilem.net/publication/publication/492>. [COBISS.SI-ID 2425703]. doi.org/10.5281/zenodo.3268462
- Bernardi, A., Tamburini, S., Failla, C., Signorini, S., Sonzogni, F. The InnoWEE Project: from waste to energy efficiency. Italian Concrete Days 2018, 13 June 2018, Milano, Italy. doi.org/10.5281/zenodo.3570999
- Fodor, L., Ducman, V., Ferrarini, G., Tamburini, S., Tsoutis, C., Becherini, F., Garrido-Marijuán, A., Mezzasalma, G., Rossi, L., Lezak, E., Bernardi, A. Innovative pre-fabricated components including different waste construction materials reducing building energy and minimising environmental impacts (InnoWEE). V: Clima 2019: built environment facing climate change, REHVA 13th HVAC World Congress, 26 - 29 May 2019, Bucharest, Romania. doi.org/10.1051/e3sconf/201911103076
- Ferrarini, G., Bison, P., Bortolin, A., Cadelano, G., Natali, M., Panizza, M., Tamburini, S. A novel experimental setup for the stress test of geopolymer-based hydronic radiant panels using infrared thermography. V: QIRT Asia 2019, 1 – 5 July 2019, Tokyo, Japan. doi.org/10.5281/zenodo.3557714
- Arregi, B., Garay, R., Garrido-Marijuan, A. Assessment of thermal performance and surface moisture risk for a rear-ventilated cladding system for façade renovation. V: SBE19-Thessaloniki: Sustainability in the built environment for climate change mitigation, 23 – 25 October 2019, Thessaloniki, Greece. doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012102

Lista di abbreviazioni e simboli

Abbreviazioni

6σ	Metodo Sei Sigma	GWP	Global Warming Potential
AAM	Alkali Activate Materials	H2020	Horizon 2020 Framework Programme
AC	Alternating Current	HDG	High-Density Geopolymer
ADP	Abiotic DePletion	hEN	harmonized European Standard/Norm
AP	Acidification Potential	HTP	Human Toxicity Potential
ASR	Alkali Silica Reactivity	ICP MS	Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer
ASTM	American Society for Testing and Materials	InnoWEE	Innovative pre-fabricated components including different Waste construction materials reducing building Energy and minimising Environmental impacts
AVCP	Assessment and Verification of Constancy of Performance	ISO	International Organization for Standardization
BIM	Building Information Modelling	K-sil	Potassium silicate
BEM	Building Energy Modelling	LCA	Life Cycle Assessment
C&D	Construction and Demolition	LCC	Life Cycle Cost
CDW	Construction and Demolition Waste	LCCA	Life Cycle Cost Analysis
CE	Conformité Européenne	LCI	Life Cycle Inventory
CLP	Classification, Labelling and Packaging	LEEMA	Low Embodied Energy Insulation MAterials and Masonry Components for Energy Efficient Buildings
CO₂	Carbon DiOxide	MAETP	Marine Aquatic EcoToxicity Potential
CPR	Construction Products Regulation	MK	MetaKaolin
DMAIC	Define, Measure, Analyse, Improve, Control	NDT	Non-Destructive Testing
EAD	European Assessment Document	NO/NO_x	Nitrogen Oxide/s
EC	European Commission	NPT	Net Production Time
EFT	Eigen Frequency Test	ODP	Ozone layer Depletion Potential
EN	European Norm (standard)	PAH	Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
EOTA	European Organisation for Technical Assessment	PCB	PolyChlorinated Biphenyl
EoW	End of Waste	PENRT	Primary Energy from Non-Renewable resources
EP	Eutrophication Potential	PERT	Primary Energy from Renewable resources
EPS	Expanded PolyStyrene	PEST	Political, Economic, Social and Technological
ETA	European Technical Assessment	PEX-a	Cross-linked polyethylene
ETAG	European Technical Approval Guideline	PMV	Predicted Mean Vote
ETICS	External Thermal Insulation Composite System	POCP	Photochemical Ozone Potential Creation
EU	European Union	PP	PolyPropylene
FA	Fly Ash		
FAETP	Freshwater Aquatic EcoToxicity Potential		
FE	Finite Element		
FEM	Finite Element Modelling		

PPD	Predicted Percentage of Dissatisfied	TRL	Technology Readiness Level
PU	PolyUrethane	TUPP	Technology Upscaling Pilot Plant
QAP	Quality Assurance Plan	UHTS	Ultra-High Tensile Strength
R&I	Research & Innovation	UPS	Uninterruptible Power Supply
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals	UPTT	Ultrasonic Pulse Transit Time
RH	Relative Humidity	VF	Ventilated Façade
RIA	Research Innovation Action	VOC	Volatile Organic Compounds
SHT	Surface Heat Tread	WG	Wood Geopolymer
SO₂	Sulphur DiOxide	WGP	Wood Geopolymer Panel
SRM	Secondary Raw Material	WLC	Whole Life Cycle
SWA	Surface Water Absorption	WP	Work Package
TAB	Technical Assessment Body	XPS	EXtruded PolyStyrene
TETP	Terrestrial EcoToxicity Potential	XRF	X-Ray Fluorescence
TOC	Total Organic Carbon		

Simboli

P	Potenza	m²	metri quadri
T	Temperatura	m³	metri cubi
%	Percentuale	kg/m²	kilogrammi per metro quadro
°C	gradi Celsius	N/mm²	Newton per metro quadro
g	grammi	W/m⁻¹·K⁻¹	Watt per metro per Kelvin
kg	kilogrammi	min	minuti
km	kilometri	kWh	kiloWatt-ora
m	metri	€	Euro
cm	centimetri	kWh/yr	kiloWatt-ora per anno
mm	millimetri	kWh/m²·yr	kiloWatt-ora per metro quadro per anno
µm	micrometri		

Partner e persone

CNR-ISAC

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Adriana Bernardi – Project Coordinator
Gianluca Cadelano

CNR-ICMATE

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Sergio Tamburini
Marco Natali
Matteo Panizza

CNR-ITC

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le Tecnologie della Costruzione
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Paolo Bison
Giovanni Ferrarini

AMSOLUTIONS

AMS LTD. – R&D Department
Nika 15, 13671, Acharnes, Athens, Greece

Maria Sachini
Constantinos Tsoutis

RED

RED S.l.r.
Viale dell'industria 58E, 35127 Padova, Italy

Giulia Mezzasalma
Luc Pockelé

TECNALIA

TECNALIA Research & Innovation
Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Astondo Bidea
Edificio 700, 48160 Derio, Spain

Ander Romero Amorrortu
Beatriz Fraga De Cal
Antonio Garrido Marijuan
Beñat Arregi Goikolea

ECO

GUIDOLIN GIUSEPPE – ECO. G. SRL

Via per San Floriano 29, 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italy

Giulia Ceschel
Mirco Bordignon
Magaton Tomas

Pietre Edil

SC Pietre Edil SRL

Strada Slănic 3, 030167 Bucharest, District 3, Romania

Leonardo Rossi
Loredana Fodor
Alexandru Tanase

IZNAB

IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warsaw, Poland

Emil Lezak
Jakub Pluta

ZAG

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia

Vilma Ducman
Friderik Knez
Sabina Dolenc
Ana Frankovič
Nataša Knez
Anja Lešek
Davor Kvočka
Sebastjan Robič
Aljoša Šajna

MAGNETTI

Magnetti Building S.p.A.

Via Don Angelo Pedrinelli 118, 24030 Carvico (BG), Italy

Casati Anna
Signorini Sergio
Sonzogni Francesco

VOULA

Dimos Varis-Voulas-Vouliagmenis

Leoforos Karamanli 18, 16673 Voula, Greece

Dimitris Apostolopoulos
Evangelos Demetriou

www.innowee.eu

“Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell’Unione Europea in virtù della convenzione di sovvenzione n. 723916”